

CONVEGNO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

PER UNA TOPONOMASTICA INCLUSIVA

Dialoghi internazionali sui risultati della ricerca
"L'odonomastica femminile nelle province dell'Insubria"

22 - 23 GIUGNO 2026

Università degli Studi dell'Insubria
Varese e Como

REPORT DEL CONVEGNO

Sintesi degli interventi,
risultati della ricerca
e prospettive future

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

Comunità di Lavoro Regio Insubrica

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20773082>

A cura di:

Giuseppe Muti e Valeria Pecorelli (Università degli Studi dell'Insubria),

Carla Ferrario (Università del Piemonte Orientale),

Emma Albertari (Sapienza Università di Roma).

I contenuti, i risultati e le conclusioni di questo rapporto scientifico sono espressione autonoma del pensiero degli autori e delle autrici e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale, le politiche o l'avallo dell'Università di afferenza, degli Enti patrocinanti e delle Istituzioni coinvolte.

INDICE

PREMESSA E RINGRAZIAMENTI	4
INTRODUZIONE	5
Concetti e strumenti della toponomastica critica	6
Concetti e strumenti della toponomastica inclusiva	8
Genealogia e contestualizzazione della toponomastica femminile	10
La letteratura recente (non solo) accademica	12
LA RICERCA: METODOLOGIA	16
LA RICERCA: I DATI PRINCIPALI E ALCUNI COMMENTI	19
IL CASO DELLA PROVINCIA DI COMO	26
IL CASO DELLA PROVINCIA DI NOVARA	28
IL CASO DELLA PROVINCIA DI VARESE	32
IL CASO DELLA PROVINCIA DI VERBANIA, CUSIO E OSSOLA	34
IL CASO DEL CANTON TICINO	37
RIFLESSIONI DI SINTESI	40
MAPPA CONCETTUALE DELLE CONCLUSIONI	46
BIBLIOGRAFIA	47

Mapa on line degli odonimi femminili dell'Insubria

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TIso045i_xYO-wDW6U5NeWTeMuextBs&usp=sharing

PREMESSA E RINGRAZIAMENTI

Nelle città di tutto il mondo i nomi delle strade dedicati a figure femminili sono poco numerosi, talvolta addirittura percentualmente irrilevanti. Lo dimostrano molte e recenti ricerche scientifiche (ne abbiamo contate oltre 40 solo negli ultimi 4 anni, riportate nella bibliografia specifica), diverse inchieste giornalistiche, spesso riportate come curiosità di costume da social e media, e una pluralità di iniziative e progetti promossi sia dalle associazioni e della società civile, sia dalle istituzioni soprattutto alla scala locale.

Si tratta di una importante questione sociale e scientifica di natura chiaramente geografica, e quindi fatalmente interdisciplinare, sulla quale è nata una stretta collaborazione fra due dei Gruppi di ricerca dell’A.Ge.I., la principale associazione scientifica nazionale che riunisce gli studiosi e le studiose di discipline geografiche operanti nelle Università e negli Enti di ricerca in Italia.

La ricerca sulla Toponomastica inclusiva e in particolare sull’Odonomastica femminile nelle province dell’Insubria, della quale si presentano in questa sede i principali risultati, nasce in questo solco e da questa collaborazione fra i Gruppi “Genere e Geografia” e “Toponomastica critica”.

Il Congresso geografico nazionale di Padova (2021) e quello di Torino (2025), passando per il Congresso geografico internazionale di Parigi (2022), sono le tappe fondamentali. Dal dialogo scientifico nazionale e internazionale nasce l’idea di una ricerca sul territorio transfrontaliero dell’Insubria con almeno tre obiettivi specifici: 1) un censimento quantitativo e qualitativo delle denominazioni di genere; 2) la creazione di una rete di dialogo fra istituzioni, società civile e associazioni; 3) l’individuazione e la condivisione di buone pratiche, esperienze virtuose e progettualità territoriali inclusive.

Il lavoro è iniziato nella primavera del 2025 ed è stato condotto in maniera indipendente, ovvero senza finanziamenti per la ricerca, cercando sia di mettere a frutto i ritagli di tempo libero da attività accademiche di natura didattica e amministrativa, sia di coinvolgere colleghe e colleghi prossimi per vicinanza geografica e per sensibilità scientifica.

A ciò ha contribuito in maniera fondamentale l’attenzione della Comunità di Lavoro Regio Insubrica, che oltre a sostenere finanziariamente le spese del convegno di presentazione è stata uno stimolo prezioso per allargare il campo di indagine dalle Province di Como e Varese a quelle di Novara, Verbania e al Canton Ticino, aggregando così nella ricerca l’intera macro regione transfrontaliera.

L’Università degli Studi dell’Insubria è stata la base indispensabile del lavoro con la partecipazione di ben tre Dipartimenti (DiSTA, DiSUIT e DiDEC) ad un dialogo che, oltre alla Geografia e alla Storia, ha coinvolto la sezione di Informatica, le Pari opportunità e il gruppo di Studi sulla pace. Ad essa si sono affiancate, l’Università del Piemonte Orientale (UniPO), l’Università della Svizzera Italiana (USI) e persino la Sapienza di Roma.

Hanno avuto un ruolo importante, inoltre, il Settore Pari Opportunità della Provincia di Varese; la Delegata alle Pari Opportunità del Cantone Ticino e la Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Como, che hanno assicurato il loro sostegno.

Ultime ma non ultime, l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, che ha appena inaugurato una “Sezione Insubria” ed ha seguito la ricerca consapevole della portata didattica e pedagogica degli studi sui nomi dei luoghi e la Società Geografica Italiana, fondamentale punto di contatto con le istituzioni internazionali in ambito toponomastico, come l’Ungeng (United Nations Group of Experts on Geographical Names) e la Commissione toponomastica dell’Unione Geografica Internazionale (IGU-UGI).

INTRODUZIONE

La ricerca sui nomi delle vie di comunicazione dedicate a figure femminili nello spazio insubrico si inserisce nell'ambito di una più ampia prospettiva di indagine scientifica sui nomi dei luoghi, nota come "Toponomastica critica", dalla quale germoglia negli anni recenti il filone della "Toponomastica Inclusiva" che fra i suoi diversi ambiti di interesse annovera anche quello della "Toponomastica femminile".

Questa introduzione contestualizza la ricerca e i suoi risultati in questo quadro scientifico.

Innanzitutto illustra gli strumenti e i concetti della toponomastica critica, quindi individua i punti cardine della toponomastica inclusiva, che costituisce l'architrave che sostiene tutto il lavoro dalle domande di ricerca alle indicazioni conclusive.

Successivamente considera la toponomastica femminile come ambito specifico di ricerca, la collega alla legislazione soprattutto internazionale, che è stata e continua ad essere uno incentivo e una legittimazione imprescindibile, ne chiarisce l'urgenza attraverso un quadro sintetico delle disuguaglianze e delle violenze di genere alle diverse scale, e ne delinea pratiche, istanze, traiettorie e progettualità, sia istituzionali che della società civile.

Un punto, quest'ultimo, che coagula le attività scientifiche e le iniziative civiche di due Cattedre UNESCO, quella dedicata all'Uguaglianza di Genere istituita presso l'Università degli Studi dell'Insubria e quella dedicata alla Toponomastica inclusiva istituita presso l'Università degli Studi di Ginevra, che parteciperanno a un dialogo aperto nella mattina di martedì 23 giugno.

Nei capitoli e paragrafi successivi sono illustrate le metodologie di ricerca e i principali risultati quantitativi e qualitativi dell'indagine, divisi in 5 casi di studio, uno per territorio, così da poterli esporre ordinatamente durante il convegno (lunedì mattina), e da poterli discutere nelle diverse sessioni dedicate rispettivamente alla storia locale e ai casi di studio comparati a livello nazionale (lunedì pomeriggio), al dialogo con e fra le istituzioni alle diverse scale (martedì mattina), e al dialogo con e fra le associazioni, i movimenti e la società civile (martedì pomeriggio).

In conclusione sono condivise alcune riflessioni sia generali che particolari, sia teoriche che pratiche, a partire dalle buone pratiche rilevate nel corso della ricerca e dalle iniziative virtuose censite, in sintonia con le istanze, le esperienze e le informazioni proposte tanto dalle organizzazioni internazionali e delle istituzioni, quanto delle associazioni, dai movimenti della società civile e dell'esperienza sul campo, che ha rivelato più di una sorpresa.

PROPOSTE E STRUMENTI DELLA TOPONOMASTICA CRITICA

I nomi dei luoghi (toponimi) e, in particolare, i nomi delle strade (odonimi) sono parte integrante della nostra esperienza quotidiana e dei nostri paesaggi vissuti ma, a pensarci bene, non ci facciamo troppo caso: li utilizziamo funzionalmente nelle comunicazioni e negli spostamenti, senza prestare troppa attenzione ai loro contenuti che, invece, hanno spesso natura politica e identitaria.

Dagli anni Ottanta, alcuni articoli scientifici (Pourtier, 1983; Azaryahu, 1986) hanno cominciato a superare la tradizionale impostazione linguistica degli studi toponomastici per affrontare le denominazioni dello spazio da un punto di vista politico e culturale. Questa vera e propria riformulazione metodologica viene formalizzata a partire dalla fine degli anni Duemila in tre raccolte di notevole spessore scientifico (Berg e Vuolteenaho, 2009; Rose-Redwood et al 2018; Giraut e Houssay, 2022) che spostano radicalmente l'attenzione:

- 1) Dai nomi dei luoghi e delle strade alle correlate politiche di denominazione: chi decide di denominare cosa, come e perché?
- 2) Dalle intitolazioni di carattere descrittivo a quelle di natura commemorativa: chi o che cosa è ricordato nello spazio pubblico, come e perché?
- 3) Dal passato al presente: quali effetti sociali producono le denominazioni dello spazio e che tipo di relazioni innescano? Sono strumenti di controllo o di emancipazione e di cittadinanza?

La premessa metodologica di questa *démarche* scientifica è la natura relazionale e performativa dello spazio geografico e dei modelli di percezione e rappresentazione del mondo e della realtà, fra i quali le nozioni di "luogo", di "territorio", di "paesaggio", di "regione" e di "ambiente".

In sintesi, lo spazio geografico non è il contenitore o lo sfondo predeterminato delle relazioni sociali. È invece il prodotto, il risultato di quelle relazioni sociali. Un prodotto che si modifica e viene modificato nel tempo e che, soprattutto, è capace di influenzare di rimando le stesse relazioni che lo hanno creato. Lo spazio geografico quindi non è fattore neutro delle relazioni (e delle scienze) sociali. Non è mai oggettivo, ma è sempre caricato di significati politici e culturali. E, come ogni oggetto di studio delle scienze sociali, non può essere analizzato oggettivamente, perché la chiave di lettura dipende dal punto di vista di chi osserva.

Il meccanismo della produzione sociale dello spazio è spiegato dal modello della "territorializzazione" (Raffestin 1980, 1984; Turco, 1984, 2013) che sottolinea: 1) l'importanza dell'appropriazione simbolica dello spazio, attraverso il meccanismo della denominazione; 2) la natura conflittuale delle relazioni socio-spaziali e quindi il carattere politico e convenzionale dell'organizzazione materiale e funzionale dello spazio stesso; 3) la variabilità nel tempo sia dello spazio sia delle società che lo producono, sedimentando strutture politiche e culturali (attraverso processi di "deterritorializzazione" e "ri-territorializzazione") alcune delle quali possono permanere nella lunga durata, proprio come i toponimi e gli odonimi, fino al punto di sembrare naturali. (Gallia et al, 2023)

Nella prospettiva della toponomastica critica i toponimi, e gli odonimi in particolare, svolgono una pluralità di funzioni essenziali e non gerarchizzate fra le quali:

1) istituiscono lo stato civile che, attraverso l'indirizzo, fonda la cittadinanza legale degli individui e delle soggettività giuridiche, ed è prerogativa fondante dello stato moderno e dello stato di diritto, permettendo (o meno) il pieno godimento dei diritti politici, civili, sociali e assistenziali.

2) strutturano il sistema di localizzazione stradale e cartografica, la cui logica e la cui efficacia si basano sulla nomenclatura geografica, permettendo l'orientamento degli individui nello spazio e configurando il rapporto fra società e ambiente.

3) permettono l'appropriazione simbolica dello spazio attribuendogli un senso (un significato) sociale e contribuendo in maniera concreta alla produzione e al controllo dei luoghi, attraverso il processo di territorializzazione, e delle identità sociali, attraverso la spazializzazione delle memorie collettive.

L'appropriazione simbolica dello spazio è la funzione che ci interessa maggiormente. Dal punto di vista della toponomastica critica, il territorio è un media e la toponomastica ne è uno dei linguaggi più visibili ma meno evidenti: la denominazione delle strade iscrive una certa versione della storia e una certa visione della società nello spazio urbano, le rende ufficiali e le normalizza, introducendo messaggi politici in contesti ordinari della vita sociale (Azaryahu, 1996). Si tratta della dimensione performativa del "dispositivo toponomastico" (Giraut e Houssay, 2022), ovvero della sua capacità di produrre effetti socio-spaziali, anche nel delicato campo della memoria collettiva e quindi delle identità.

La produzione sociale dello spazio genera immagini e legami che attivano la memoria e, spesso inconsapevolmente, le permettono di cristallizzarsi come immagine spazializzata (Halbwachs, 2001). Anche la memoria collettiva, come lo spazio, non è quindi un dato predeterminato e ineluttabile, bensì un prodotto sociale. Come spiega Schwartz (1996) la memoria collettiva è un "sistema culturale" che razionalizza una certa esperienza del passato adattandola al presente, per l'organizzazione di un certo tipo di società. La memoria è un modello della società (e dei suoi problemi) e un modello per la società (e delle sue aspirazioni), alla quale fornisce un orientamento etico e cognitivo

Data la natura composita della società, tuttavia, la memoria collettiva funziona come un sistema plurale e instabile (cioè in continua rinegoziazione), il cui senso è determinato dai conflitti e dai compromessi fra memorie differenti. La sfera pubblica è l'arena in cui gruppi diversi competono per l'egemonia sui discorsi plausibili e rilevanti all'interno della società (Jedlowski, 2001).

In quest'ottica, le denominazioni commemorative producono "luoghi della memoria" (Nora, 1986) e permettono un concreto "uso pubblico della storia" (Gallerano, 1995), venendo utilizzate, fin dalla Rivoluzione francese, come strumento di pedagogia pubblica capace di educare (o rieducare) la popolazione tramite il linguaggio (Milo, 1986).

L'odonomastica cittadina forma una vera e propria rete di senso sociale intessuta dai nomi delle strade (e dalle correlate politiche di denominazione) che dà luogo a quella che Alderman (2002) definisce una "arena memoriale" pubblica di dibattito, competizione e negoziazione su quale memoria debba essere ricordata nel paesaggio urbano, e quindi quali memorie rappresentino il discorso dominante e quali le sue narrazioni alternative. Denominare una strada è un'espressione di potere che perpetua nel paesaggio urbano la memoria di personaggi, date ed eventi giudicati meritevoli di onorificenza pubblica. Ma giudicati da chi? Quando? E Perché?

Spazializzando la memoria sociale, i nomi dei luoghi e delle strade trasformano il tempo in spazio e la memoria in identità (Gallia et al. 2023). La denominazione non è una semplice "implementazione semantica", ma "un effetto soglia in forza del quale il designatore cambia status referenziale" (Turco, 2006). Il passaggio dalla storia alla geografia scollega l'odonomo dal referente originale e la denominazione geografica prende il sopravvento. La nuova realtà semiotica si integra nelle narrazioni spaziali della città. La denominazione può diffondersi per indicare indirizzi, luoghi pubblici, stazioni, imprese, negozi, e il luogo può diventare metafora degli ambienti sociali e dei fenomeni culturali che lo caratterizzano in un vero e proprio "vagabondaggio semantico" (De Certeau, 1985).

PROPOSTE E STRUMENTI DELLA TOPONOMASTICA INCLUSIVA

Nel 2021 presso l'Università di Ginevra è stata istituita la Cattedra UNESCO in Toponomastica Inclusiva con l'obiettivo di studiare i toponimi da un punto di vista politico e promuovere una più efficace rappresentanza delle minoranze, delle popolazioni autoctone e delle donne nello spazio pubblico, contrastando al contempo le forme di cancellazione culturale o linguistica di memorie o identità subordinate.

Nella riunione del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sui nomi dei luoghi, tenutasi a New York nel 2025, nella Tavola rotonda dedicata alla standardizzazione dei nomi geografici attraverso soluzioni inclusive (...) a sostegno dello sviluppo sostenibile” la Toponomastica inclusiva è stata correlata agli Obiettivi 5, 11 e 16 dell'Agenda 2030, alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2007) e alla Carta europea delle lingue minoritarie e regionali (1992).

La prospettiva della toponomastica inclusiva è rivolta verso 4 categorie di toponimi sottovalutati, o poco considerati, riconducibili al concetto di “toponimi delle minoranze”.

- 1) I toponimi indigeni, soprattutto in contesti postcoloniali.
- 2) I toponimi antichi e vernacolari espressi nelle lingue minoritarie e regionali.
- 3) I neotoponomi popolari prodotti dalle comunità locali e dalle comunità di immigrati, soprattutto nell'ambito di insediamenti informali.
- 4) Gli odonimi commemorativi negati o rivendicati per un riequilibrio degli assetti politici e identitari (postcoloniali, di genere, ma non solo) nella denominazione delle vie e nei paesaggi toponomastici urbani.

Per la promozione e la valorizzazione di questi “toponimi delle minoranze” sono state studiate e sviluppate pratiche di segnaletica multilingue, progetti di ripristino e valorizzazione dei toponimi indigeni e un gran numero di iniziative finalizzate alla decolonizzazione e alla femminilizzazione del paesaggio urbano.

È chiaro quindi che la toponomastica inclusiva non si occupa solo di squilibri di genere nelle denominazioni dei luoghi (come avremo modo di verificare anche nella regione insubrica) anche se questo tema ha acquisito una certa visibilità grazie alle molteplici iniziative istituzionali e civili che un po' in tutto il mondo da oltre un decennio hanno attirato l'attenzione.

Nella direzione della promozione e della valorizzazione dei toponimi delle minoranze, con particolare attenzione alla toponomastica femminile, muove un documento pubblicato dalla Cattedra Unesco sul tema della toponomastica di genere e sulle strategie da adottarsi verso un paesaggio urbano toponomastico più inclusivo e politicamente equilibrato.

Questo “Policy Brief” (Unesco, 2024) ampiamente diffuso su Internet in più lingue, collega direttamente le politiche di denominazione inclusiva di genere con gli Obiettivi 5 e 11 dell'Agenda 2030 e definisce tre imperativi e quattro modalità di intervento fra loro coordinate.

Gli imperativi ai quali devono attenersi le iniziative di intitolazione sono l'inclusività (anche in prospettiva pedagogica), la funzionalità e la partecipatività.

Inclusivo e pedagogico è il toponimo non solo attento alle minoranze e alle relazioni subordinate, ma anche in grado di svolgere una funzione formativa ed etica in seno alla società.

Funzionale è il toponimo che riesce ad assicurare comunque una certa stabilità al sistema di orientamento e agli indirizzi, evitando le ambiguità.

Partecipativo, infine, è il toponimo che garantisce, attraverso il dibattito pubblico e le pratiche commemorative condivise, la più ampia partecipazione della comunità alla territorializzazione toponomastica.

Le quattro modalità di intervento, invece, riguardano:

1) l'inventario delle denominazioni inclusive, ovvero l'analisi quantitativa e qualitativa delle intitolazioni esistenti, a partire da un elenco e o da una mappatura critica in grado di evidenziare la sotto-rappresentazione, la distribuzione spaziale e le prerogative etico-pedagogiche dei toponimi attuali e di quelli minoritari in particolare.

2) L'inventario delle personalità idonee alla commemorazione toponomastica, che da un lato è vincolato alla specifica legislazione in materia (obbligatorietà o meno della morte del personaggio e criteri connessi), ma dall'altro rappresenta un momento fondamentale di confronto sociale su quali memorie si vogliono tramandare nello spazio pubblico.

Questo confronto dovrebbe essere valorizzato pubblicamente attraverso dizionari, atlanti, mostre e musei, ma si tratta di un passaggio delicato e potenzialmente destabilizzante, che può essere agevolato da criteri di "principal legacy" finalizzati a definire innanzitutto il significato sociale fondante della commemorazione (diritti umani, emancipazione, progresso scientifico, ecc.) per individuare solo secondariamente la figura storica (Group d'expert, 2025).

3) Le vie di comunicazione non sono gli unici luoghi dotati di denominazione formale; l'inventario dei luoghi può individuare una pluralità di spazi geografici pubblici come infrastrutture, palazzi, stazioni, di grande centralità e frequentazione nell'ambito delle relazioni quotidiane la cui denominazione può avere effetti sociali rilevanti. A ciò si aggiungono due casi particolari: da un lato le opportunità offerte dalle nuove urbanizzazioni e dalle politiche di rigenerazione urbana, con la creazione di nuove strade e nuovi luoghi. Dall'altro lato le istanze di ridenominazione, che possono essere cogenti, allora quando riguardano vie di comunicazione multiple e non lineari, oppure l'accorpamento di municipalità che produce casi di omonimia da risolvere, o possono essere espressamente politiche, come nel caso dei toponimi ufficiali dispregiativi o razzisti o commemorativi di regimi non democratici e prevaricazioni di natura coloniale, che suscitano oggi veementi dibattiti pubblici.

4) Le politiche di denominazione di natura "qualitativa", ovvero orientate a luoghi di grande visibilità e di intenso utilizzo sociale, che promuovono figure femminili di rilievo non solo storico ma anche sociale e culturale e, soprattutto, che includono quanto più possibile la cittadinanza nei processi di decisione e selezione.

Il coinvolgimento della popolazione locale è fondamentale sia per dare vigore all'intitolazione, sia per cercare di evitare le possibili reazioni negative, soprattutto in caso di ridenominazione di strade esistenti che possono generare sia problemi funzionali, sia reazioni contrarie negli abitanti. In effetti le politiche di ridenominazione sono la strategia più efficace per il riequilibrio politico della toponomastica, ma sono anche le iniziative più delicate, dato che fatalmente possono creare problemi di direzione e orientamento, hanno dei costi economici e amministrativi connessi agli indirizzi ed infine possono essere osteggiati anche per motivi ideologici. La soluzione più semplice è allora quella di procedere ad un cambio graduale che citi ancora il vecchio nome agevolando la transizione.

GENEALOGIA E CONTESTUALIZZAZIONE DELLA TOPONOMASTICA FEMMINILE

Per comprendere a pieno le istanze di inclusività, emancipazione e parità di genere rivolte alla toponomastica e alle politiche di denominazione dello spazio è necessario: 1) tracciare la genealogia della percezione sociale e della protezione giuridica dei diritti delle donne; 2) illustrare la natura plurale e transcalare (dalla scala globale a quella familiare) delle disuguaglianze e delle forme di violenza di genere; 3) collegare gli obiettivi politici, giuridici e socioeconomici dell'Agenda 2030 alle istanze sociali di riequilibrio toponomastico e alle statistiche sulle disuguaglianze che ne rendono cristallini i contenuti e lampante l'urgenza.

La percezione sociale dei diritti delle donne ha una lunga storia che si concreta nella seconda metà del Novecento nella nascita degli Studi di genere, delle istanze femministe e nella protezione giuridica dei diritti delle donne. Quest'ultima si basa su quattro principali capisaldi giuridici internazionali.

1) La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), in vigore dal 1981, è il primo e più importante strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti delle donne.

2) La Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne (Risoluzione 48/104 AG) offre la prima definizione ufficiale e universale di violenza di genere, che può essere fisica, sessuale, psicologica o economica, può comprendere minacce, coercizione o privazione arbitraria della libertà, e può avvenire in famiglia, o all'interno della comunità, o essere perpetrata dalle istituzioni. Il documento riconosce che la violenza non è isolata e casuale ma ha una radice culturale e sistemica: è una "manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali" che hanno portato al dominio e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini.

3) La "Convenzione di Istanbul" sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 è il primo trattato internazionale a contenere una definizione di "genere", definito come i "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini" (art. 3.c).

L'aspetto simbolico e culturale della violenza è fondamentale, tanto che: "le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini" (art. 12.1).

4) L'"Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" del 2015 che promuove "Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere all'emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano abbattute" (art. 8). Per Agenda 2030 la parità di genere è un prerequisito necessario per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. "Concretizzare la parità dei sessi e l'emancipazione delle donne e delle ragazze darebbe un contributo fondamentale al progresso di tutti gli Obiettivi. Il raggiungimento del pieno sviluppo del potenziale umano e dello sviluppo sostenibile non potrà realizzarsi se ancora metà della popolazione mondiale è privata di diritti e opportunità. Donne e ragazze devono poter godere della parità di accesso ad un'educazione di qualità, alle risorse economiche e alla partecipazione politica". (Art. 20).

Il progetto dall'Agenda 2030 si fonda su 17 Obiettivi fra i quali l'Obiettivo 5 è quello specificatamente dedicato a "Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze" attraverso una serie di traguardi concreti contro le diverse forme di violenza fisica, sessuale, familiare, riproduttiva, lavorativa, economica e finanziaria. Il punto (5.c) invita ad adottare legislazioni e inaugurare politiche per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine.

Al di là dei passi avanti fatti sotto il profilo socio-culturale e giuridico, tuttavia, la situazione è ancora squilibrata in maniera molto rilevante. Lo testimoniano una pluralità di studi e ricerche scientifiche pubblicate annualmente nei Rapporti di organizzazioni internazionali, istituzioni e associazioni alle diverse scale, che delineano in maniera chiara e indubitabile un quadro composto ancora da profonde e radicate disuguaglianze di genere e da diverse forme di violenza contro le donne.

I dati della FAO, dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO), del World Economic Forum (WEF) e delle Nazioni Unite sono chiari e inequivocabili (si veda bibliografia specifica).

Il Global Gender Gap Report 2025 (WEF, 2025) costituisce una sorta di riassunto generale degli squilibri di genere e, dal 2006 monitora lo status delle disparità in quattro dimensioni chiave: partecipazione economica, istruzione, salute, partecipazione politica. A livello globale importanti passi avanti sono stati compiuti nella salute e nell'istruzione (indice di parità superiore al 95%), mentre la partecipazione economica (61%) e quella politica (22,9 %) denotano persistenti margini di subordinazione. Così è anche in Italia, che il Global Gender Gap Report 2025 (WEF, 2025) colloca in 85ª posizione su 148 paesi analizzati. I dati di ISTAT e INPS descrivono una situazione di forte penalizzazione, della quale il grafico che correla gli investimenti del PNRR 2024 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile¹ (Fig. 1) sembra essere una rappresentazione significativa.

La grande mole di dati disponibili definisce una pluralità di forme di violenza di genere, dalla violenza fisica, alla violenza economica, a quella lavorativa, sessuale e riproduttiva, che si rafforzano circolarmente, con forme di violenza psicologica, emotiva e simbolica. Da questo punto di vista, la sotto-rappresentazione delle figure femminili nelle strade e nelle città di tutto il mondo, non è un residuo del passato, ma un fenomeno presente e vitale, espressione di rapporti sociali e di potere squilibrati ma solidi, per i quali le donne restano in larga misura assenti dalle mappe cittadine, dalle correlate memorie collettive e dunque dalle prospettive del futuro.

L'assenza delle donne dai paesaggi toponomastici è una forma di "violenza lenta" (Nixon, 2011) di carattere (non solo) simbolico. Una forma di esclusione logorante, progressiva e poco visibile che si concreta nell'invisibilità delle figure femminili (e più in generale minoritarie) nella denominazione delle strade, accumulando scorie culturali ed educative le cui conseguenze si ripercuotono sulle generazioni future. Da un punto di vista toponomastico critico e inclusivo, l'esclusione delle donne dal sistema di senso socio-culturale generato dalle denominazioni delle strade, toglie modelli di riferimento e autorevolezza al genere femminile e, più in generale, alle individualità e ai gruppi estranei allo schema binario.

Le città sono da sempre progettate e denominate secondo una prospettiva androcentrica. Lo squilibrio toponomastico trasmette e radica, giorno dopo giorno, l'idea che solo il genere maschile abbia contribuito a forgiare la storia e la cultura della società. Questo squilibrio perpetua la marginalizzazione (non solo) simbolica delle donne nella società e, soprattutto, "normalizza" la disparità di genere e le correlate relazioni di subordinazione. La violenza simbolica normalizza e quindi giustifica la violenza fisica e sociale.

Il discorso ancora molto diffuso per cui lo squilibrio trova una spiegazione storica nel fatto che, fino a tempi recenti, le donne ricoprivano molto raramente cariche pubbliche è privo di fondamento. Seppur storicamente emarginate dalla sfera pubblica, le donne hanno comunque svolto ruoli cruciali che la ricerca archivistica sta finalmente riportando alla luce. Riscoprire questo passato è l'unico modo per scardinare il falso mito secondo cui la toponomastica femminile manca di candidate autorevoli a causa delle discriminazioni subite in passato: le figure di rilievo sono sempre esistite, occorre solo restituire loro la voce che la storia ufficiale ha fino ad ora taciuto.

In effetti l'odonomastica può essere considerata a tutti gli effetti un indicatore della disparità di genere nella società contemporanea (Zucchi 2023, 2025).

¹ https://public.tableau.com/app/profile/istat.istituto.nazionale.di.statistica/viz/PNRR_2024_17174943264540/PNRR

LA LETTERATURA RECENTE (NON SOLO) ACCADEMICA

Il binomio tra genere e toponomastica sta ricevendo una crescente attenzione accademica (si veda bibliografia specifica). Dalla letteratura più recente emergono alcuni filoni tematici che strutturano il dibattito contemporaneo e offrono una cornice teorica utile per inquadrare criticamente il concetto di toponomastica inclusiva e per orientare le pratiche di ricerca e intervento sviluppate in questo studio.

Il primo riguarda la relazione tra toponomastica e potere simbolico. Tali dinamiche si intrecciano a volte, con contesti storici e politici nei quali i sistemi di denominazione riflettono stratificazioni coloniali e processi di costruzione e ricostruzione identitaria. In particolare, la letteratura evidenzia come nei Paesi segnati da eredità coloniali, si perpetuino modelli toponomastici che non sono soltanto il prodotto di passati assetti di dominazione. Esempi significativi si riscontrano a Teheran, in Iran, dove, a seguito della Rivoluzione Islamica del 1979, il sistema onomastico è stato profondamente riorganizzato attraverso una radicale sostituzione delle intitolazioni precedenti, che ha portato anche alla cancellazione di alcuni dei pochi toponimi dedicati a figure femminili (Riazi, 2019); o in Nord America e Canada, in cui i coloni europei hanno trasferito gli stessi criteri celebrativi e patriarcali delle città d'origine, legando la denominazione urbana a esploratori, monarchi e reti imperiali e commerciali (Beck, 2021; Beck, 2022).

Un secondo asse tematico comprende il divario di genere e la presenza diffusa e trasversale delle disuguaglianze nei diversi contesti geografici. La letteratura dimostra che: 1) la predominanza di onomi maschili nello spazio urbano non è un residuo del passato, ma un fenomeno tuttora in atto: le donne restano in larga misura assenti dalle mappe cittadine; 2) la sotto-rappresentazione femminile nei sistemi onomastici sia un fenomeno diffuso ed omogeneo anche su scala globale. In Europa, si evidenzia una persistente asimmetria nella presenza di nomi femminili nello spazio pubblico, confermando ormai un modello "stabile" di gender gap nella memoria urbana. Le "le donne sono presenti ma invisibili" tanto a Parigi (Mallah, 2025), a Bruxelles (Ouali et al., 2021), quanto in Spagna (Gutiérrez-Mora, Oto-Peralías (2022), in Polonia (Górny, Górna, 2024), in Ucraina (Gnatiuk, Glybovets, 2020), e in Romania (Felecan, Felecan, 2021). Questo è ben documentato, visualmente, anche dai lavori di Mapping Diversity, che ha analizzato oltre 145.000 strade in più di 30 città europee in 17 Paesi. In Italia, infine gli studi più recenti confermano la persistenza di un forte squilibrio nella rappresentazione femminile in diverse città come per esempio, a Milano (Pecorelli, 2023), a Torino (Davico et al. 2025) e a Ravenna (Giuliani, Foschini 2024).

In America Latina, analisi quantitative hanno messo in luce situazioni simili. In Brasile, a Goiânia, solo una minima percentuale delle strade è dedicata a figure femminili, evidenziando una marcata disuguaglianza nello spazio urbano (Peres, Silva, 2023). Nei contesti africani, le eredità coloniali si intrecciano con strutture patriarcali, dando luogo a sistemi toponomastici che riproducono modelli di esclusione di genere come in Africa subsahariana (Bigon, Zuvalinyenga, 2021) o in Zimbabwe. In questo caso, dopo l'indipendenza del 1980 dal Regno Unito, la nuova toponomastica ha seguito un approccio patriarcale, dimenticando il ruolo delle donne nella lotta di liberazione nazionale (Mamvura et al., 2018; Mabugu et al., 2022). In alcuni momenti storici di effettiva emancipazione collettiva, la toponomastica ufficiale continua a riflettere strutture di potere che tendono a invisibilizzare il contributo delle donne nella società.

Un terzo ambito è rappresentato dalle pratiche partecipative da parte di attori della società civile. In questa prospettiva si inseriscono associazioni e iniziative come "Toponomastica femminile", attiva dal 2012 in Italia, che mira a incrementare la visibilità delle donne nella denominazione degli spazi pubblici attraverso azioni politiche, culturali ed educative. Analogamente, in Europa, negli Stati Uniti e India, si sono sviluppate iniziative civiche che utilizzano la ridenominazione e la mappatura come strumenti di intervento simbolico nello spazio urbano. Progetti come la ridenominazione di stazioni della metropolitana a New York "City of Women" e piattaforme digitali basate su strumenti come Mapbox, mostrano che la cartografia partecipativa

può essere impiegata per rendere visibile il sessismo urbano e promuovere forme di consapevolezza critica (Poon, 2015). In Spagna, iniziative come lo “Street Names Lab” e il progetto “Las Calles de las Mujeres” sviluppano approcci educativi e partecipativi alla rappresentazione di genere nella toponomastica urbana. In Italia, diversi “Gender Atlas” (a Milano, Bologna, Parma, Ferrara, Verona e Roma) applicano metodologie di analisi spaziale e visuale per evidenziare le disuguaglianze urbane. In alcuni casi, queste pratiche si sviluppano in stretta connessione con le Università, come nel lavoro di esperienze partecipative orientate alla rilettura inclusiva del territorio e della sua memoria nel contesto di Salerno (De Felice, Siniscalchi, 2023).

Sia dalla letteratura scientifica sia dal policy brief delle Nazioni Unite emerge con chiarezza l’urgenza di intervenire sul divario di genere presente anche nella toponomastica e nell’odonomastica. In Italia e in Europa si stanno moltiplicando iniziative accomunate da obiettivi e metodologie simili: cittadini, comitati, scuole, storici locali e amministrazioni pubbliche collaborano attraverso censimenti, mappature digitali e strumenti tecnologici per rendere più equilibrata la rappresentazione femminile nello spazio urbano. Le forme di intervento e le metodologie, dunque, non mancano. Al contrario, troviamo numerosi casi virtuosi e buone pratiche che, attraverso azioni simboliche, culturali e partecipative, testimoniano l’impegno di molte soggettività nella lotta alle disuguaglianze di genere.

Un ulteriore esempio particolarmente significativo è il progetto “Vie al femminile” del Comune di Mendrisio. Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, gli archivi comunali e gli storici locali e la comunità, è stato costruito un repertorio di figure femminili profondamente radicate nella storia del territorio. La selezione delle personalità celebrate supera gli stereotipi tradizionali che confinano le donne ai ruoli assistenziali, includendo invece pioniere della politica, dell’architettura, dell’arte, della cultura e della Resistenza. Particolare attenzione è stata dedicata alle prime donne che hanno ricoperto incarichi amministrativi e politici. Dietro la maggior parte delle nuove intitolazioni vi è un intenso lavoro di ricerca storica e documentaria che ha portato alla creazione di un archivio pubblico di possibili candidate all’intitolazione. Così è stato possibile lasciare una traccia duratura nella narrazione simbolica dello spazio urbano, valorizzando il contributo di molte donne ticinesi che si sono battute per il riconoscimento dei diritti politici e per il raggiungimento del suffragio universale, ottenuto nel Cantone Ticino soltanto nel 1969.

L’odonomastica inclusiva, tuttavia, non si limita a celebrare figure già note. Essa svolge una fondamentale funzione storico-scientifica e pedagogica, recuperando dall’oblio donne che hanno avuto un ruolo significativo nelle comunità locali ma che sono state escluse dalla narrazione ufficiale. In questo caso di studio, la toponomastica si trasforma inoltre in uno strumento educativo permanente attraverso la diffusione di schede biografiche, archivi digitali, piattaforme web e fonti open source che rendono accessibile il patrimonio di conoscenze prodotto.

Questi ed altri esempi (sintetizzati nella Tabella 2) dimostrano che, se esiste una volontà culturale e politica, è possibile rendere lo spazio urbano più inclusivo anche sul piano simbolico. L’assenza di tracce femminili nelle nostre città non deriva infatti da una mancanza di figure meritevoli, bensì da un deficit di narrazione e riconoscimento.

Se dunque esiste una cornice giuridica internazionale favorevole, se esistono buone pratiche consolidate e se esistono numerose figure femminili degne di essere ricordate, allora la domanda conclusiva diventa inevitabile: se tutto questo ancora non avviene, dove risiede realmente il problema?

1. - Investimenti del PNRR 2024 negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in Italia

2 - Buone pratiche e strategie di inclusione: uno schema di sintesi.

<p>1. Mapping e Atlanti (data, GIS, urban analytics)</p>	<p>Mapping Diversity (Europa) EqualStreetNames (globale) Geochicas (America Latina/Spagna) Street Names Lab (Spagna) Piattaforme Mapbox (varie città) Gender Atlas Milano, Bologna, Parma, Ferrara, Verona, Roma Vienna Gender Atlas</p>
<p>2. Inventari, archivi ed educazione</p>	<p>100 Elles (Ginevra) Femmes Remarquables (Québec) Toponomastica Femminile (Italia) Rouen Citoyenne (Francia) La montagna al femminile (Italia) Tracce di donne (AARDT, Svizzera)</p>
<p>3. Azioni simboliche e attivismo urbano</p>	<p>Museo della Resistenza Grenoble Noms Peut-être (Bruxelles) Ivry-sur-Seine – Ni vues ni connues Rua Marielle Franco (globale) Guerrilla odonomastica (Milano, Torino, Como, Varese)</p>
<p>4. Interventi istituzionali e ridenomiazioni</p>	<p>RATP Parigi (tram T3) Ginevra – naming inclusivo e doppia intitolazione EPFL Losanna San Francisco – Frida Kahlo Way Neuchâtel – Espace Tilo Frey Mendrisio – Le vie al femminile Bruxelles metro/bus/tram (QR naming) New York – City of Women Commissione nomenclatura Ginevra (repertori open data)</p>

LA RICERCA: METODOLOGIA

L'obiettivo della ricerca è di studiare la sotto-rappresentazione delle figure femminili nell'arena memoriale pubblica costituita dal sistema onomastico ufficiale (ovvero dalla rete di senso creata dai nomi delle strade e dalle correlate politiche di denominazione) dei territori dell'Insubria. Si pensa infatti che uno studio critico dell'Archivio, condotto anche attraverso l'IA, possa offrire nuove riflessioni concettuali e possa indicare iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni, per favorire processi di inclusione di genere e di territorializzazione condivisa.

A ciò, la ricerca ha individuato e studiato gli odonimi (i nomi delle vie di comunicazione) dedicati a figure femminili nelle province di Como, Novara, Varese, Verbania C.O. a partire dai dati ufficiali contenuti nell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) accessibili on line e aggiornati al 1° luglio 2025. L'indagine inoltre ha studiato gli odonimi femminili del Canton Ticino, a partire dall'Elenco Ufficiale delle Strade pubblicato dall'Ufficio Federale di Topografia, aggiornato al 24 febbraio 2026.

Innanzitutto, sono stati scaricati i 20 stradari regionali in formato Excel che compongono il database nazionale. Ognuno di questi archivi contiene, fra le altre informazioni, una colonna con la denominazione della strada, una colonna con il codice provinciale e una con il codice comunale, permettendo di comporre l'indirizzo completo. Quindi sono stati aperti i file relativi a Lombardia e Piemonte, sono stati sostituiti i codici comunali e provinciali con la dicitura estesa di comuni e province (per una più agevole lettura) e sono stati estrapolati i dati relativi alle province oggetto della ricerca, che sono stati sottoposti a una duplice lettura. Da un lato sono state analizzate con l'IA, in collaborazione con la sezione di informatica del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università dell'Insubria². Dall'altro lato sono state analizzate in maniera tradizionale (o analogica che dir si voglia) manualmente, riga per riga, e sottoposte a controllo in doppio cieco con verifica random dei risultati.

Per prima cosa lo studio ha suddiviso le denominazioni in DUG (Denominazioni Urbanistiche Generiche) e DUF (Denominazioni Ufficiali, cioè le intitolazioni vere e proprie).

Le DUG corrispondono alla tipologia della via di comunicazione, come "via" o "piazza". In Italia, da "accesso" a "zona", Istat (2014) definisce ufficialmente 226 tipi diversi di DUG, con prerogative ed effetti diversi fra loro. Alcune ad esempio hanno prerogative "areali", ovvero indicano superfici (come "alpe", "borgo", "cascina", "frazione", "località", "zona", eccetera), anziché assi e nodi (come "strada", "viale", "piazze", "campo" o "vicolo") e rappresentano un caso particolare, sia perché sono più propriamente dei toponimi (nomi di luoghi) che non degli odonimi, anche se sono catalogati come tali, sia soprattutto perché non sono veri e propri indirizzi e rappresentano un problema di natura cartografica, operativa e catastale su cui torneremo. A partire anche dall'esperienza ticinese, l'archivio è stato suddiviso in DUG areali e non areali e la ricerca si è concentrata soprattutto sugli odonimi propriamente detti.

Le DUF sono state al centro della ricerca. Esse corrispondono al soggetto effettivo della denominazione, che può essere la più varia. In effetti, in Italia, l'autorità di denominare le strade spetta ai Comuni, che emanano un proprio regolamento di denominazione stradale e possono istituire una commissione toponomastica. Sia i consigli comunali che i comitati di cittadini hanno il diritto legale di proporre nuovi nomi di strade. Per questo il processo di denominazione ha carattere espressamente locale e, in generale, tende a privilegiare la celebrazione di eventi, cose e personaggi della storia locale. Il processo di denominazione è comunque soggetto alla supervisione del Prefetto, alle direttive dell'Istituto Nazionale di Statistica e

² Si veda l'articolo scientifico: Gatti M., Gallo I., Muti G., (in corso di stampa) "Revealing Gendered Patterns in Italy's Street Names with Large Language Models", JCSS, Journal of Computer and System Sciences.

all'approvazione del Ministero dei Beni Culturali, così da preservare il carattere locale, consentendo al contempo un certo controllo centrale. Ma non ci sono regole davvero stringenti. Le persone commemorate devono essere decedute da almeno dieci anni, ma sono previste ampie eccezioni. L'iter nello specifico, è regolato da due leggi di epoca fascista e da alcune norme di carattere soprattutto tecnico e amministrativo emanate fra gli anni '50 e '90³.

A partire dal frequente legame con la dimensione locale, spesso il soggetto delle denominazioni ha natura geografica (rilievi montuosi, fiumi, laghi, altri elementi geografici) o biologica (piante, animali, fiori, altri elementi della biosfera) o, più in generale, descrittiva (caratteristiche del luogo o della regione). Spesso invece gli odonimi hanno caratteristiche commemorative e ricordano esseri umani (odonimi antropici), date (cronodonimi) ed eventi che hanno avuto un particolare significato per la comunità e per la sua identità sociale. Gli odonimi commemorativi hanno per loro natura un valore politico e spiegano la dimensione pedagogica dei nomi delle strade, che possono creare veri e propri "luoghi della memoria" nel paesaggio urbano quotidiano.

L'analisi del database ticinese e di quello italiano ha comportato diverse metodologie. Il database del cantone svizzero identifica a priori la differenza fra DUG areali e non areali. Inoltre presenta peculiarità differenti (come gli odonimi dialettali) che sono state trattate separatamente. Infine la percentuale di odonimi dedicati a persone è di gran lunga inferiore alle province italiane e gli odonimi femminili, soprattutto quelli che si rifanno a figure emancipate, per quanto numericamente molto ridotti, sono già stati oggetto di un accurato lavoro di identificazione e valorizzazione storica e archivistica, di cui parleremo con le rappresentanti degli Archivi Donne Ticino.

Lo studio delle denominazioni ufficiali delle strade delle quattro province insubriche italiane, invece, ha identificato e catalogato gli odonimi dedicati a persone, individuali e collettive. Fra questi, ha focalizzato l'attenzione su quelli dedicati a figure femminili. La ricerca non è stata banale. Talvolta gli odonimi sono "trasparenti": la loro identificazione è immediata o quasi, soprattutto quando sono presenti più elementi utili. Per gli esseri umani, ad esempio nome e cognome ("Maria Montessori") o altri elementi definitivi (come "Fratelli" o "Famiglia"). In altri casi gli odonimi sono più o meno "opachi" cioè di difficile o impossibile identificazione immediata, a meno di non trovare degli studi locali sul tema o di non consultare gli atti ufficiali dell'intitolazione negli archivi comunali (che raramente sono on line). Talvolta il nome è presente come iniziale puntata ("M. Montessori") Talvolta invece non c'è, neanche come iniziale. E allora il personaggio può essere identificato solo se celebre ("Montessori" ha elevate probabilità di essere dedicata alla celebre pedagogista) o se citato in maniera trasparente in altre intitolazioni.

In generale non possono che essere sfuggite alla ricerca diverse intitolazioni (non solo) "opache", soprattutto fra quelle: 1) il cui significato è poco o nulla conosciuto al di fuori della scala strettamente locale; 2) il cui cognome può essere confuso con alte denominazioni, descrittive o geografiche.

Come emerge dalle verifiche, in ogni caso, il risultato è una banca dati affidabile e rappresentativa, per quanto incompleta, che non conclude bensì inaugura un lavoro di individuazione e catalogazione, che si offre come punto di partenza per una condivisione pubblica e una continua implementazione nelle prospettive della toponomastica inclusiva, i cui obiettivi non convergono sull'esattezza tassonomica, bensì sulla rappresentatività dei risultati rispetto alle concrete realtà socio-spaziali.

³ R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali. Legge 23 giugno 1927, n. 1188, Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. Legge n.1228 del 24 dicembre 1954 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 Regolamento anagrafico. Circolari e norme di attuazione del Ministero dell'Interno e dell'ISTAT.

Nei database provinciali degli odonimi, è stata creata una colonna denominata “Genere” nella quale sono stati arbitrariamente suddivisi: 1) gli odonimi dedicati a figure maschili individuali (M), 2) gli odonimi dedicati a figure femminili (F); 3) quelli dedicati a figure collettive doppie nel genere (CD), come ad esempio i “Coniugi Curie”; 4) quelli dedicati a figure collettive maschili (CM) compresi i fratelli (come i “F.lli Cervi”), le famiglie (come “Famiglia Revelli”) e quelle storicamente maschili come i corpi militari; 5) quelli dedicati a figure collettive femminili, come per esempio le sorelle e le “Donne della resistenza” o le “Madri Canossiane”; 6) i collettivi generici (CG) come quelli dedicati a martiri, volontari, eccetera.

Successivamente gli odonimi dedicati a figure femminili singole, collettive o in un odonimo doppio, sono stati normalizzati, cartografati e sottoposti ad una prima catalogazione rappresentativa. La normalizzazione ha implicato la riduzione delle molteplici possibilità di citazione di una stessa persona ad un nome codificato (“Montessori Maria”, “Maria Montessori”, “M. Montessori”, “Montessori M.” “Montessori” sono stati normalizzati in “Maria Montessori”). Inoltre sono stati corretti errori ortografici e sono state uniformate le eventuali divergenze linguistiche (come “Anne Frank”, “Anna Frank”).

Per completezza di analisi, e per avere un riferimento comparativo tra le diverse realtà territoriali, sono stati compilati anche due inventari paralleli dedicati l’uno agli odonimi maschili e l’altro agli odonimi non antropici. In questo caso la normalizzazione delle denominazioni ha avuto un carattere più superficiale e le denominazioni sono state analizzate sia nei loro valori quantitativi, sia nelle loro ripartizioni spaziali.

La cartografia, infine, è stata eseguita con google MYmaps caricando gli indirizzi completi a partire dall’implementazione dell’odonimo (via, Comune, sigla Provincia) e all’etichetta è stata assegnata la denominazione normalizzata. Il metodo di analisi è stato discusso scientificamente nella Sessione dedicata alla Toponomastica del XXXIV Congresso Geografico Italiano, svoltosi a Torino nel 2025⁴

La catalogazione e il suo utilizzo implicano alcune considerazioni in termini di prospettiva geografica e di metodo. Fin dalle origini il sapere toponomastico ha prodotto innumerevoli catalogazioni che hanno cercato di sistematizzare con esattezza le denominazioni che le società umane hanno dato al loro spazio vissuto. Questi inventari si sono spesso rivelati poco utili per due ragioni:

1) la circolarità tassonomica, ovvero la ricerca della catalogazione scientificamente esatta, che ha portato a ragionare sulla catalogazione stessa e non sulle sue finalità;

2) le prerogative dell’oggetto di ricerca: il territorio non è un insieme coerente e ordinato che può essere misurato con esattezza e imparzialità, bensì un sistema relazionale stratificato, dinamico, conflittuale e non congruente, con diverse componenti (simboliche, materiali e funzionali) capaci di influenzare di rimando quelle stesse relazioni sociali da cui sono prodotte.

Questa ricerca si inserisce nell’alveo della toponomastica critica, che dedica la propria attenzione alle relazioni politiche, squilibrate e conflittuali, soggiacenti ad ogni processo di denominazione spaziale capace di dare un senso (una progettualità) al territorio. L’obiettivo della ricerca va nella direzione della toponomastica inclusiva, ovvero dei processi di denominazione che cercano, almeno simbolicamente, di riequilibrare le disparità e di dare visibilità alle identità marginali.

Da questa prospettiva, l’obiettivo delle catalogazioni non è l’(impossibile) esattezza, bensì la rappresentatività in termini di relazioni e proporzioni, e la trasparenza, per riuscire a cogliere il senso della commemorazione in relazione alle sue funzioni pedagogiche che ne fanno un insospettabile strumento di governo politico e sociale dello spazio urbano.

⁴ Si veda l’articolo: Muti G., Pecorelli V. (in corso di stampa) “Per una toponomastica inclusiva: odonomastica femminile nelle province dell’Insubria, Atti del XXXIV Congresso Geografico Italiano, Torino, 2025

In effetti, per quanto il dato quantitativo sulla toponomastica femminile abbia in quanto tale anche un evidente valore qualitativo, che esprime in maniera chiara la posizione subordinata occupata dalla donna nella società, le statistiche devono essere analizzate criticamente, perché non tutte le intitolazioni dedicate a figure femminili significano e promuovono l'emancipazione e la parità di genere, svolgendo un ruolo educativo e incoraggiando un certo tipo di società (democratica, inclusiva e sostenibile).

Seguendo le chiare indicazioni delle Organizzazioni internazionali e degli Obiettivi dell'Agenda 2030 si è quindi cercato di catalogare gli odonimi femminili nella prospettiva dell'emancipazione femminile. A questo fine gli odonimi femminili sono stati suddivisi in quattro categorie: Religione, Aristocrazia, Emancipazione e Indeterminazione.

L'idea iniziale era che le figure religiose hanno spesso i caratteri della trascendenza, della divinità e dell'unicità e ben difficilmente posso rappresentare un esempio concretamente accessibile alle persone normali e non sono rappresentative dell'emancipazione femminile. Analogamente, si era pensato, le figure aristocratiche e le commemorazioni nobiliari non sono rappresentative dell'emancipazione femminile, proprio per il loro carattere esclusivo e socialmente sovraordinato, fondato su relazioni di potere non democratico, che si vorrebbero superate. Alla voce "Indeterminazione", invece, sono state ricondotte tutte le denominazioni generiche (nomi di persona senza alcuna altra indicazione, come "Francesca" o "Valeria" ad esempio) e le numerose denominazioni complete di nome e cognome il cui personaggio rimane tuttavia sconosciuto nelle fonti consultate, compreso Internet anche attraverso l'Intelligenza Artificiale. Alla voce "Emancipazione" infine sono state catalogate le figure femminili emancipate che possono rappresentare un esempio a livello sociale e politico.

Abbiamo impiegato un po' di tempo per renderci conto che la ricerca stava cadendo nel vortice delle catalogazioni infinite e fuorvianti. In effetti l'inventario esatto non esiste, quanto meno nelle scienze umane e sociali, e tanto la ratio quanto i risultati di ogni repertorio dipendono anche dalla posizione (socioeconomica, politica razziale e naturalmente di genere) di chi fa, e quindi imposta, la ricerca.

Alcune figure religiose, come Madre Teresa di Calcutta, quindi, sono state catalogate come emancipate in virtù della loro posizione anticoloniale, così come alcune figure nobiliari impegnate in opere di beneficenza e di uguaglianza sociale.

Al contrario, alcune figure di donne libere ma strettamente collegate ad esempio al regime fascista, hanno innescato riflessioni sulla loro effettiva rappresentatività come figure in grado di promuovere l'inclusività e l'emancipazione femminile in un sistema democratico.

Di questo e altro si parlerà nel corso del convegno e, in particolare, nella tavola rotonda con studiosi e studiose di storia e di storia locale.

LA RICERCA: I DATI PRINCIPALI E ALCUNI COMMENTI

La ricerca sugli odonimi femminili nei territori dell'Insubria ha caratteristiche inedite e sperimentali nella misura in cui è la prima nel suo ambito a studiare uno spazio di scala regionale con caratteristiche transfrontaliere. Come visto, infatti, tutte le ricerche consultate a livello nazionale e internazionale si sono concentrate su città e centri abitati, analizzati talvolta in prospettiva comparativa, e su quartieri e singole vie, senza comunque varcare la soglia della dimensione urbana.

La macroregione oggetto dell'indagine è composta da quattro province in Italia, Como e Varese in Lombardia e Novara e Verbania Cusio Ossola in Piemonte, e dal Canton Ticino in Svizzera. Si tratta di uno spazio per diversi aspetti omogeneo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di bacini lacuali di dimensioni anche rilevanti (come il lago Maggiore e il lago di Como) che segnano il passaggio dalla parte montuosa a nord, verso quella collinare e poi di pianura, procedendo verso sud.

Il territorio è caratterizzato: dalla presenza di importanti vie di comunicazione stradali e ferroviarie (verso il Gottardo e il Sempione); dalla diffusione di una fitta rete di Comuni e centri abitati (soprattutto in pianura e nella fascia collinare) che fanno descrivere la macroregione come la "Città dei laghi" (Nunes et al, 2025); dal radicamento storico di un fitto tessuto imprenditoriale ed industriale, un tempo organizzato in distretti di fama globale (casalinghi, calzaturieri, abbigliamento, arredamento, meccanica), che spiega una ricchezza pro capite sopra la media italiana; dalla presenza di importanti regioni turistiche specializzate di carattere lacuale e montano e, infine, da un fitto traffico transfrontaliero (ma non solo) che ha i suoi punti di riferimento negli hub aeroportuali, nei capoluoghi e nella metropoli milanese, che esercita una forte attrazione socio-economica su tutta la macroregione.

3 - Statistiche territoriali generali

	Prov. Como	Prov. Novara	Prov. Varese	Prov. Verbania C.O.	Canton Ticino
Regione	Lombardia	Piemonte	Lombardia	Piemonte	(Svizzera)
Sigla	CO	NO	VA	VB	TI (CH)
Comune capoluogo	Como	Novara	Varese	Verbania	Bellinzona
N° Comuni Provincia	147	87	136	74	100
Superficie (Kmq)	1.279,01	1.340,25	1.198,25	2.260,89	2.812,15
Popolazione (N.)	597.949	363.482	880.257	153.762	358.903
Densità (Abitanti/Kmq)	467,5	271,2	734,6	68,0	127,6
N° Strade totali	11.754	8.150	15.485	5.358	10.771
N° Strade per Comune	80	93,6	113,9	72,4	107,7

Concentrandoci sulle strade e sulle vie di comunicazione che interessano questo studio. I territori di Como, Varese e il Canton Ticino sono quelli quantitativamente più dotati (rispettivamente quasi 12 mila, oltre 15 mila e oltre 10 mila) in rapporto all'ampiezza del territorio e al numero di comuni, mentre le province di Novara e Verbania hanno un numero di strade più ridotto (Tab, 3).

L'analisi dei nomi delle strade ad una scala così ampia come quella macroregionale in questione è stata possibile solo grazie all'utilizzo di set di dati completi e ufficiali (la Banca dati ANNCSU e lo Stradario Elvetico). Ciò ha permesso di avere un punto di partenza affidabile, senza ricorrere ai database geografici on line (come OpenStreetMap, Google Maps e Bing Maps) che è stato fino ad ora il metodo più diffuso. Non ha comunque garantito l'esattezza della ricerca perché: 1) il territorio è indomabile, in continuo divenire; 2) il database è aperto a periodici aggiornamenti, ma la territorializzazione è continua; 3) gli errori sono numerosi ma difficili se non impossibili da scoprire. In effetti, se qualcosa non esiste sulla mappa o nell'inventario, anche se esiste nella realtà come si fa a trovarla?

Il primo dato di interesse (Tab 4) concerne la ripartizione fra gli odonimi antropici, quelli dedicati a persone che hanno per ciò stesso un carattere commemorativo, dagli odonimi non antropici, che possono avere carattere sia commemorativo (come le date o le battaglie) che descrittivo (luoghi, monti, fiumi, paesaggio, flora, fauna, ecc.). Da questo punto di vista le province di Como, Novara e Varese presentano un quadro omogeneo nel quale gli odonimi antropici sono poco meno della metà (circa il 46%), mentre nel Verbano la loro percentuale è visibilmente inferiore (il 37%). Nel Canton Ticino il numero delle strade dedicate a persone è inferiore al 10 ed è questo un primo rilievo di interesse che segnala un importante differenza nell'ambito delle politiche di intitolazione delle strade e di commemorazione pubblica.

Il secondo dato di interesse riguarda la distinzione degli odonimi antropici in maschili, femminili e collettivi indifferenziati. Qui le differenze sono decisamente più contenute: circa il 93% delle intitolazioni sono maschili, circa il 6% sono femminili (con un minimo del 4,8% nel varesotto e un massimo del 9,8 nel ticinese) e le rimanenze sono nomi collettivi generici come ad esempio "Donatori di Sangue" o "Martiri della Libertà". Se la distribuzione delle denominazioni antropiche appare statisticamente piuttosto varia, quella delle intitolazioni femminili è invece stabile e segnala una sotto-rappresentazione strutturale.

4 - Odonimi complessivi (numero di vie di comunicazione "intitolate") per Provincia / Stato e Macroregione

Provincia	Odonimi totali	Odonimi antropici	% su totale	Odonimi maschili	% su antro	Odonimi femminili	% antro (e tot.)
Como	11.754	5.503	46,8	5.159	93,7	312	5,7 (2,7)
Novara	8.150	3.472	42,6	3.136	90,3	211	6,1 (2,6)
Varese	15.485	7.544	48,7	7.093	94	362	4,8 (2,3)
Verbano-Cusio-Ossola	5.358	1.985	37	1.793	90,3	160	8,1 (3)
Totale Province Italia	40.747	18.504	45,4	17.178	92,8	1045	5,7 (2,6)
Canton Ticino	10.770	1.133	9,6	1.010	89,1	111	9,8 (1)
Totale INSUBRIA	51.517	19.637	38,1	18.188	92,6	1.156	5,9 (2,2)

Il terzo dato di interesse è molto concreto e riguarda i comuni che annoverano nel loro stradario una via dedicata ad una donna e quelli che ne sono privi (Tab. 5). Nell'ambito delle province italiane dell'Insubria circa un comune su quattro è sprovvisto di odonimi femminili, mentre nel Canton Ticino i comuni senza odonimi femminili sono più della metà. In media, nella macroregione considerata unitariamente un comune su tre non ha strade dedicate a figure femminili nel proprio stradario ufficiale.

5 - Comuni con e senza odonimi femminili nei territori della macroregione insubrica

Provincia/Stato	Comuni con odonimi femminili	Comuni senza odonimi femminili
Como	104	43
Novara	70	17
Varese	104	32
Verbano-Cusio-Ossola	52	22
Totale Province Italiane	330 (74,3 %)	114 (25,7 %)
Canton Ticino	43	58
Totale Macroregione	373 (68,4 %)	172 (31,6% %)

Il quarto dato di interesse è rivolto al contenuto degli odonimi femminili. Si tratti di un altro argomento sul quale questa ricerca si distingue dagli altri studi citati, che propongono quasi sempre una catalogazione tipologica delle donne commemorate a partire dal loro status o dal loro lavoro. Quasi tutte segnalano una forte presenza di figure religiose, soprattutto in Europa e nelle Americhe, senza però addentrarsi ulteriormente nel delicato e divisivo tema dell'emancipazione.

Come spiegato nella metodologia, invece, questo studio ha affrontato la questione dei contenuti delle intitolazioni femminili dalla prospettiva dell'“emancipazione”, delineata come punto centrale e problema dirimente dai trattati internazionali e, specificatamente, dall'Agenda 2030. Come spiegato il lavoro di approfondimento è stato complesso (basti pensare ai diversi punti di vista di chi ha condotto la ricerca) e non è stato condotto nella prospettiva dell'esattezza ma della rappresentatività dei risultati. Si tratta quindi di una banca dati parziale e aperta a correzioni, approfondimenti, critiche e modifiche che tuttavia ha dimostrato una rilevante capacità di rappresentare alcune puntuali prerogative geografiche dello spazio insubrico.

Dei 1.156 odonimi femminili considerati, 81 (il 7%) fanno riferimento a figure aristocratiche e nobiliari. 605 (il 52,3%) a figure religiose che oltre alle sante e alle madonne comprendono anche alcune donne locali ricordate per la loro straordinaria devozione. 332 (il 28,7%) commemorano figure della politica, della cultura, dell'economia e molto spesso della storia eminentemente locale che sono riconducibili al concetto di emancipazione femminile e che possono concretamente rappresentare un esempio sociale di uguaglianza e di inclusività. 138 (l'11,9%) infine sono figure che non sono state accertate e il cui significato commemorativo permane incerto. Di queste ultime, circa la metà sono nomi femminili generici (come “Francesca”, “Giacinta”, “Elena” o “Carlotta”) collegati soprattutto ad odonimi di natura areale, mentre l'altra metà comprende persone reali del passato, dotate di nome e cognome, così strettamente legate alle vicende locali da non essere riconoscibili ad una ricerca attenta, seppur non di carattere archivistico.

6 - Odonimi femminili per catalogazione e Provincia / Stato

Provincia /Stato	Conteggio odonimi	% provinciale
COMO	312	
Aristocrazia	30	9,6
Emancipazione	82	26,3
Incerto	41	13,1
Religione	159	51,0
NOVARA	211	
Aristocrazia	18	8,5
Emancipazione	73	34,6
Incerto	17	8,1
Religione	103	48,8
VARESE	362	
Aristocrazia	13	3,6
Emancipazione	119	32,9
Incerto	34	9,4
Religione	196	54,1
VERBANIA C.O.	160	
Aristocrazia	11	6,9
Emancipazione	25	15,6
Incerto	32	20,0
Religione	92	57,5
CANTON TICINO	111	
Aristocrazia	9	8,1
Emancipazione	33	29,7
Incerto	14	12,6
Religione	55	49,5

Nello specifico, come emerge dalla Tabella 6, in tutti i territori considerati le denominazioni religiose sono circa la metà o più della metà del totale (il 57,5% nel verbano) mentre la variabilità delle intitolazioni legate all'emancipazione è maggiore e va dal 15,6% della provincia di Verbania (dove però gli odonimi incerti sono uno su cinque, più che in ogni altra provincia) al 34,6% della provincia di Novara.

Se al numero delle figure emancipate si dovesse sommare quella metà delle figure incerte strettamente legate alla storia locale, che come abbiamo constatato in diversi casi potrebbe essere ricondotta all'emancipazione, la percentuale finale delle commemorazioni utili nella prospettiva dell'uguaglianza di genere e dell'inclusività potrebbe ragionevolmente avvicinarsi al 34%, ovvero una strada su tre.

Concentrando l'attenzione sui 330 comuni delle province italiane dotati di odonimi femminili si notano importanti differenze. 110 comuni, uno su tre, ha un solo odonimo femminile, spesso di natura religiosa. Altri 73 comuni hanno due odonimi femminili, sicché il 55% dei comuni dotati di odonimi femminili ne ha, in realtà, un numero molto ristretto e spesso non coerente con politiche e progetti di emancipazione.

7 - Classifica dei comuni per numero di odonimi femminili (più di 5) nelle province italiane

Comune	N°				
Varese, VA	34	Domodossola, VB	8	Gozzano, NO	6
Como, CO	32	Erba, CO	8	Lonate Pozzolo, VA	6
Novara, NO	32	Saronno, VA	8	Mariano Comense, CO	6
Verbania, VB	17	Stresa, VB	8	Mozzate, CO	6
Caronno Pertusella, VA	14	Valstrona, VB	8	Somma Lombardo, VA	6
Tradate, VA	14	Angera, VA	7	Vergiate, VA	6
Orsenigo, CO	13	Bellagio, CO	7	Cadegliano-Viconago, VA	5
Busto Arsizio, VA	12	Binago, CO	7	Casale Corte Cerro, VB	5
Cannobio, VB	10	Cameri, NO	7	Craveggia, VB	5
Cislago, VA	10	Cermenate, CO	7	Gallarate, VA	5
Olgiate Olona, VA	10	Malnate, VA	7	Gemonio, VA	5
Tremezzina, CO	10	Pianello del Lario, CO	7	Gignese, VB	5
Vedano Olona, VA	10	Valsolda, CO	7	Inverio, NO	5
Trecate, NO	9	Vicolungo, NO	7	Locate Varesino, CO	5
San Siro, CO	9	Cantù, CO	6	Lurago d'Erba, CO	5
Besnate, VA	8	Cassano Magnago, VA	6	Oleggio, NO	5
Cairate, VA	8	Cesara, VB	6	Premeno, VB	5
Carnago, VA	8	Galliate, NO	6	Sesto Calende, VA	5
		Gerenzano, VA	6		

Il quinto punto di interesse, quindi è rappresentato dai comuni posizionati al vertice della classifica dei comuni con più intitolazioni femminili. (Tab. 7) In cima compaiono i 4 capoluoghi, che denotano però situazioni fra loro diversificate, e diversi comuni alcuni dei quali costituiscono dei veri e propri casi di studi. Vediamo sinteticamente perché.

Da un lato, tre dei quattro capoluoghi hanno un numero di denominazioni femminili legate all'emancipazione molto elevato, il cui significato è relativamente chiaro: nei comuni di Como (32 odonimi femminili, 17 legati all'emancipazione), Novara (32 odonimi femminili, 16 legati all'emancipazione) e Varese (34, 17), a partire dagli anni Settanta, con una accelerazione negli ultimi venti, alcune giunte si sono dimostrate sensibile al tema e hanno intitolato a figure femminili una percentuale di strade maggiore rispetto al passato, remoto o solo precedente. Dall'altro lato, a fronte di comuni che hanno una schiacciante maggioranza di vie legate a figure religiose o nobiliari (come la stessa Verbania che ne ha 12 su 17, o San Siro, 9 su 9, o Cislago, 8 su 9) emergono comuni, anche piccoli o piccolissimi, che hanno invece una netta

prevalenza di commemorazioni inclusive e legate a figure femminili emancipate (come Orsenigo, 12 su 13, o Vedano Olona, 10 su 10).

Come mai? In effetti, come abbiamo appurato superficialmente e come avremo modo di verificare durante il convegno al quale parteciperanno i e le rappresentati delle giunte del passato dei comuni con esperienze virtuose di denominazione inclusiva, queste esperienze sembrano insegnare che le politiche di intitolazione inclusiva delle strade possono essere avviate, senza troppa retorica, da giunte consapevoli e motivate (indipendentemente dalla grandezza del comune e dal genere del sindaco) e possono produrre notevoli effetti socio-spaziali in tempi relativamente brevi (uno o due mandati).

Il sesto punto di interesse riguarda le donne effettivamente commemorate nelle intitolazioni. La ricerca ha censito oltre 500 figure individuali, ma la normalizzazione dei dati è stata particolarmente complessa e talvolta fuorviante: basti pensare alla pluralità di declinazioni che riguardano le figure religiose di Maria e della Madonna, che rappresentano per altro le prime due voci dell'elenco.

8 - I 100 odonimi femminili più diffusi nelle province italiane dell'Insubria (CO, NO, VA, VCO)

INTITOLAZIONE - ODNIMO	N°				
MADONNA	68	CHIARA BELDI'	4	BRIANZONI ALICE	2
SANTA MARIA	59	DONNE DELLA RESISTENZA	4	ANNA VERTUA GENTILE	2
SANTA ANNA	50	ELEONORA DUSE	4	DELLE MONACHE	2
GRAZIA DELEDDA	30	SANTA LIBERATA	4	FILOMENA SALDARINI CATELLI	2
SANTA CATERINA	25	REGINA ELENA	4	OLIMPIA	2
SANTA LUCIA	22	MADONNA DELLE GRAZIE	4	SANTA MARIA GORETTI	2
REGINA MARGHERITA	18	REGINA TEODOLINDA	4	DELLE MONDINE	2
MARIA MONTESSORI	17	RITA LEVI MONTALCINI	4	CRISTINA	2
SANTA CHIARA	15	SANTA RITA DA CASCIA	4	DELLE ORFANELLE	2
SANTA MARTA	14	SANTA MONICA	3	ADELAIDE RISTORI	2
MADRE TERESA DI CALCUTTA	12	CARLA BADIALI	3	INGLESINA	2
ADA NEGRI	12	SANTA EUROSIA	3	ELSA MORANTE	2
MADONNA DELLA NEVE	12	GISELLA FLOREANINI	3	CANDIDA LENA PERPENTI	2
SANTA CATERINA DA SIENA	10	EMANUELA LOI	3	ARIANNA	2
SANTA AGATA	9	COSTANZA	3	ROSA LUXEMBURG	2
ANNA FRANK	9	ILARIA ALPI	3	VALERIA	2
MARIE CURIE	8	SANTA VALERIA	3	SACRA FAMIGLIA	2
SANTA RITA	8	MARA	3	SANTA MARIA ELISABETTA	2
SANTA MARGHERITA	7	TERESA CICERI	3	MADONNA DEL CARMINE	2
DELL'ASSUNTA	6	MATILDE CERETTI	3	BEATA GIULIANA	2
ALDA MERINI	6	SANTA BARBARA	3	MADONNA DEL CASTELLO	2
IMMACOLATA	6	SANTA MARIA MADDALENA	3	GINA VAJ PEDOTTI	2
MAFALDA DI SAVOIA	6	ADDOLORATA	3	MADONNA DEL SASSO	2
ORIANA FALLACI	6	GIANNA BERETTA MOLLA	3	MARGHERITA HACK	2
SANTA AGNESE	5	SANTA CRISTINA	3	DUCHessa DI GENOVA	2
GIUDITTA PASTA	5	MADONNETTA	3	MADONNA DI CARAVAGGIO	2
SANTA EUFEMIA	4	SANTA TERESA	3	SIBILLA ALERAMO	2
SANTA MARIA ASSUNTA	4	SANTA CECILIA	2	MADONNA DI FATIMA	2
MADONNA DELLA GUARDIA	4	SANTA MARIA DEGLI ANGELI	2	TINA ANSEMI	2
MADONNA DI CAMPAGNA	4	SANTA SOFIA	2	MADONNA DI RE	2
MADDALENA	4	MARIA AUSILIATRICE	2	MADONNA IN CAMPAGNA	2
		MADONNINA DEL GRAPPA	2	MADONNA DELLE VIGNE	2

Limitando quindi la riflessione ai dati che ci sembrano maggiormente rappresentativi è necessario notare che: 1) su oltre 500 intitolazioni individuali oltre 400 sono rappresentate una sola volta, segno evidente dell'importanza della storia locale sui processi di denominazione. 2) Delle prime 10 figure più citate nelle intitolazioni, 7 sono figure religiose (Madonna, Santa Maria, Santa Anna, Santa Caterina, Santa Lucia, Santa Chiara e Santa Marta), 1 è una figura aristocratico-nobiliare (la Regina Margherita) e 2 sono figure femminili inclusive e legate all'emancipazione, come il Nobel per la letteratura Grazia Deledda e la pedagogista di fama internazionale Maria Montessori. 3) Se confrontiamo la classifica degli odonimi femminili più diffusi con quella degli odonimi maschili più diffusi, le differenze sono quanto mai lampanti e significative (Tab. 8 e 9).

Nella classifica maschile gli odonimi religiosi sono meno di una ventina e diversi fra questi sono dedicati a persone reali che si sono distinte nell'ambito del sociale (come Don Bosco, Don Gnocchi o Don Sturzo). Gli altri sono personaggi storici delle scienze, della politica, dell'economia, che hanno avuto un ruolo importante nella società e hanno contribuito a modellarne gli aspetti concreti e simbolici. Nella classifica femminile, invece, almeno la metà degli odonimi con più intitolazioni sono sante e madonne, il cui forza commemorativa non può uscire dagli stretti confini della religione cristiana e il cui potenziale pedagogico non può chiaramente superare il limite della subordinazione che la stessa religione decreta.

9 - I 100 odonimi maschili più diffusi nelle province italiane dell'Insubria (CO, NO, VA, VCO)

ODONIMO	N°				
GUGLIELMO MARCONI	292	SILVIO PELLICO	75	SAN LORENZO	36
GIUSEPPE GARIBALDI	268	NAZARIO SAURO	68	GIOVANNI BOCCACCIO	36
GIUSEPPE MAZZINI	236	GAETANO DONIZETTI	66	FRATELLI BANDIERA	36
GIUSEPPE VERDI	217	DON GIOVANNI MINZONI	61	ARTURO TOSCANINI	36
ALESSANDRO VOLTA	213	VINCENZO BELLINI	60	ACHILLE GRANDI	36
DANTE ALIGHIERI	207	FILIPPO TURATI	59	NINO BIXIO	35
GIACOMO MATTEOTTI	205	SAN PIETRO	56	DON LUIGI STURZO	35
CAMILLO CAVOUR	204	SAN GIUSEPPE	55	ANTONIO MEUCCI	35
ALESSANDRO MANZONI	190	SAN CARLO	55	PAPA GIOVANNI PAOLO II	34
CESARE BATTISTI	166	EDMONDO DE AMICIS	54	CARLO CATTANEO	33
SAN ROCCO	140	SAN GIOVANNI BOSCO	53	VITTORIO EMANUELE II	31
PAPA GIOVANNI XXIII	129	SANT'ANTONIO	51	BERNARDINO LUINI	31
GIOVANNI PASCOLI	119	GOFFREDO MAMELI	51	LUIGI PIRANDELLO	30
LEONARDO DA VINCI	117	UMBERTO I	50	GIUSEPPE UNGARETTI	30
GIOSUE' CARDUCCI	114	RAFFAELLO SANZIO	50	GIOVANNI VERGA	30
GIACOMO LEOPARDI	112	PIETRO MASCAGNI	49	EUGENIO MONTALE	29
ANTONIO GRAMSCI	107	FABIO FILZI	49	DEI MILLE	28
GIOACCHINO ROSSINI	105	SAN GIORGIO	45	DON CARLO GNOCCHI	28
ARMANDO DIAZ	103	SANDRO PERTINI	44	CARAVAGGIO	28
ENRICO FERMI	99	GIOTTO	44	MASSIMO D'AZEGLIO	27
ALCIDE DE GASPERI	94	ENRICO TOTI	44	MARCO POLO	26
ALDO MORO	93	FRANCESCO BARACCA	44	SAN GIOVANNI	25
SAN MARTINO	90	CARLO PORTA	43	SANTO STEFANO	25
ALPINI	90	ANTONIO VIVALDI	43	GIOVANNI FALCONE	25
LUIGI CADORNA	88	SAN MICHELE	42	DAMIANO CHIESA	25
UGO FOSCOLO	87	FRATELLI ROSSELLI	42	TORQUATO TASSO	23
SAN FRANCESCO D'ASSISI	87	FRATELLI CERVI	42	VITTORIO EMANUELE	22
GIACOMO PUCCINI	83	JOHN F. KENNEDY	41	GIUSEPPE DI VITTORIO	22
FRANCESCO PETRARCA	80	SALVO D'ACQUISTO	40	GIUSEPPE GIUSTI	22
CRISTOFORO COLOMBO	80	GUGLIELMO OBERDAN	40	CESARE CANTU'	22
MICHELANGELO BUONARROTI	77	FELICE CAVALLOTTI	40	VINCENZO MONTI	21
GIUSEPPE PARINI	77	SANT'AMBROGIO	37	LUDOVICO ARIOSTO	21
GALILEO GALILEI	76	VITTORIO ALFIERI	37	ALBERTO DA GIUSSANO	21
		LUIGI GALVANI	37		
		AMERIGO VESPUCCI	37		

Dal punto di vista dei Comuni dotati di odonimi femminili e, soprattutto, dalla composizione delle figure femminili commemorate il caso del Canton Ticino conferma a grandi linee i principali trend statistici ma introduce alcuni spunti di interesse (Tab. 10). Come sottolineato, il numero delle intestazioni femminili pur essendo molto ridotto è percentualmente quello più elevato fra i territori considerati dato che l'odonomastica ticinese è caratterizzata da una bassissima presenza di commemorazioni antropiche.

Un quinto degli odonimi complessivi è concentrato a Lugano (20, dei quali la metà inclusivi) e un terzo degli odonimi totali è concentrata fra Lugano e Mendrisio (16, dei quali la metà inclusivi). Integrando i comuni di Bellinzona, Stabio, Capriasca e Faido si è superata la metà di tutte le commemorazioni femminili. Nell'elenco delle figure commemorate, inoltre, le ricorrenze di uno stesso nome riguardano quasi solo le figure religiose (Santa Maria – Madonna, 29; Sant'Anna, 4; Sant'Agata, 4;) mentre le intitolazioni inclusive sono disseminate puntualmente, come se fossero state collocate sulla mappa nell'ambito di un disegno preciso. Del quale avremo modo di parlare con Archivi Donne Ticino, che può aiutarci a comprendere questa peculiarità di rilievo.

Il settimo punto di interesse, per concludere, riguarda gli obiettivi della toponomastica inclusiva e le peculiarità del sistema odonomastico ticinese. Come visibile nella tabella 8, il database ticinese porta in dote agli interessi scientifici della ricerca due questioni. La prima è quella relativa agli odonimi dialettali. La seconda è quella relativa agli odonimi areali e non areali di cui si è accennato nella metodologia.

10 - Statistiche generali odonimi ticinesi

Odonomastica ticinese	Numero	% totale	% relativa
Odonimi totali	10770		
Odonimi areali	2694	25%	
Odonimi vie di circolazione	8076	75%	
Odonimi in forma dialettale	3155	29,3%	
Odonimi in italiano	7615	70,7%	
Odonimi non antropici	9630	89,4%	
Odonimi antropici	1133	10,5%	
Collettivi generici	12	0,1%	
Odonimi maschili	1010	9,4%	89,1% antropici
Odonimi femminili	111	1%	9,8% antropici
Categorie			
Aristocrazia	9		8,1% femminili
Emancipazione	33		29,7% femminili
Indeterminato	14		12,6% femminili
Religione	55		49,5% femminili

Si tratta di due questioni centrali. Il caso degli odonimi dialettali, in dialetto ticinese, molto simile ai dialetti lombardi sopravvissuti, ha letteralmente sorpreso il gruppo di ricerca e si iscrive a tutto tondo nella teoria e nella pratica dell'odonomastica inclusiva e della protezione e valorizzazione di lingue minoritarie e dialetti locali. In effetti le denominazioni dialettali sono assenti dalle province italiane studiate dalla ricerca, data anche l'efficace politica di italianizzazione forzata portata avanti dal regime fascista. Il dialetto, quando è utilizzato, lo è soprattutto nelle rivendicazioni politico-identitarie locali oppure in prospettiva turistica, in ambedue i casi come forma (post)moderna di autenticità. La questione degli odonimi areali, invece, è più complessa e sarà ripresa sinteticamente nelle considerazioni finali.

IL CASO DELLA PROVINCIA DI COMO

Gli odonimi della provincia di Como sono complessivamente 11.754, dei quali poco meno della metà (il 46,8%) sono antropici, ovvero riferiti ad esseri umani (Tab. 11). Degli odonimi antropici, 5.159, ovvero il 93,7%, sono intitolati a figure maschili e 312, ovvero il 5,7%, sono intitolati a figure femminili (e 32 sono gli odonimi collettivi generici). Nel comune capoluogo, invece, i dati sono parzialmente diversi perché gli odonimi antropici ammontano al 70,3% del totale, sebbene le percentuali della distinzione fra figure maschili e femminili siano sostanzialmente invariate: gli odonimi maschili sono 499 (il 93,4% degli odonimi antropici) e quelli femminili sono 32 (ovvero il 6%).

Le statistiche, invece, sono sensibilmente diverse per quanto riguarda la distinzione in categorie degli odonimi femminili (Tab. 12). Nella provincia, infatti, gli odonimi che commemorano figure inclusive e legate all'emancipazione sono il 26,3% e le figure religiose sono il 51%, mentre nel capoluogo le posizioni si ribaltano e le intitolazioni inclusive rappresentano il 53,1% mentre quelle religiose il 31,2%. Si tratta di un dato significativo aperto a diverse interpretazioni.

11 – Gli odonimi femminili nella Provincia e nel Comune di Como

	Odonimi totali	Odonimi antropici	% su totale	Odonimi maschili	% su antro	Odonimi femminili	% antro (e tot.)
Provincia di Como	11.754	5.503	46,8	5.159	93,7	312	5,7 (2,7)
Comune di Como	760	534	70,3	499	93,4	32	6 (4,2)

12 – Gli odonimi femminili per categoria nella Provincia e nel Comune di Como

	Odonimi Femminili	Aristocrazia	Emancipazione	Incertezza	Religione
Provincia di Como	312	30 (9,6%)	82 (26,3%)	41 (13,1%)	159 (51%)
Comune di Como	32	2 (6,2%)	17 (53,1%)	3 (9,4)	10 (31,2%)

Nella provincia di Como, complessivamente, 104 comuni hanno almeno un odonimo femminile ma 62 di questi, più della metà, ne hanno solo uno o due. 13 comuni hanno più di 5 odonimi femminili e 3 comuni ne hanno più di 10 (Como, Orsenigo e Tremezzina). Complessivamente, tuttavia, solo 37 comuni hanno odonimi inclusivi che rimandano all'emancipazione e di questi sono due comuni ne hanno più di 5 (Como 17 e Orsenigo 12) mentre Solbiate con Cagno, Rovellasca e Tremezzina ne hanno 4.

Venendo alle figure femminili commemorate, in provincia di Como quelle più diffuse sono la Regina Margherita (5 ricorrenze) e la Regina Teodolinda (4) fra le figure aristocratiche. Grazia Deledda (11 ricorrenze), Ada Negri (5) e Giuditta Pasta (4) fra le figure che rimandano all'emancipazione femminile. La Madonna o Santa Maria (42 ricorrenze), Santa Anna (16), Santa Caterina e Santa Agata (5) sono invece le più citate fra le commemorazioni religiose. La differenza qualitativa fra i primi 10 odonimi femminili (Madonna, 35; Santa Anna, 16; Santa Caterina, 11; Grazia Deledda, 11; Santa Agata, 6; Santa Chiara, 5; Ada Negri, 5; Regina Margherita, 5; Santa Margherita, Giuditta Pasta, Regina Teodolinda, Santa Lucia, 4) e i primi dieci odonimi maschili per diffusione (Alessandro Volta, 102; Giuseppe Garibaldi, 92; Giuseppe Mazzini, 77; Alessandro Manzoni, 77; Giuseppe Verdi, 65; Dante Alighieri, 62; Giacomo Matteotti, 56; Camillo Benso di Cavour, 55; Giuseppe Parini, 53; Guglielmo Marconi, 52) ha un significato evidente.

Il capoluogo di provincia, il Comune di Como, è il centro con più odonimi femminili e anche quello con più intitolazioni inclusive e vocate all'emancipazione 17 (Ada Negri, Adelaide Ristori, Anna Frank, Anna Vertua Gentile, Candida Lena Perpentì, Chiara Bosatta, Cristina Triulzio Belgioioso, Elena Casati, Giuditta Pasta, Giuseppina Pozzi, Grazia Deledda, Mafalda di Savoia, Maria Montessori, Rachele Saporiti, Teresa Ciceri, Teresa Rimoldi, Vincenza Campari). Secondo uno schema spaziale piuttosto diffuso, perfettamente visibile nell'immagine 13, la distribuzione degli odonimi femminili agglutina verso il centro storico della città le commemorazioni di carattere religioso e aristocratico, mentre le intitolazioni inclusive e legate all'emancipazione si collocano ai margini del centro storico, verso le aree di successiva espansione urbana (Fantò et al, 2023) che, nel caso specifico si collocano a nord (Monte Olimpino) e a sud (Camerlata).

13 – La distribuzione degli odonimi femminili nel Comune di Como e di Orsenigo

Dai dati e dalla carta emerge con chiarezza il caso del Comune di Orsenigo, un piccolo comune di meno di 3 mila abitanti, incastonato fra i laghi briantei a meno di 10 km da Como e circa 35 da Milano. Rispetto alla superficie comunale (circa 5 km²) e al numero complessivo delle strade (89, di cui 65 antropiche) è il comune con la più alta percentuale di strade femminili e inclusive (12 su 12, per il 18,5%). Il caso, che approfondiremo durante il convegno, è di particolare interesse per l'epoca (fine anni Duemila) e le modalità in cui questa forma inclusiva di territorializzazione ha avuto luogo, anticipando, in pratica, tutte le indicazioni strategiche oggi offerte dalle Organizzazioni internazionali su questo tema

Fra le altre questioni di interesse emerse dal caso della provincia e del comune di Como una in particolare riguarda alcune politiche di intitolazione del Comune capoluogo che, fra il 2021 e il 2022, ha intitolato tre giardini: uno alla medaglia d'oro Norma Cossetto, uno alle crocerossine comasche Maria Andina e Maria Antonietta Clerici e uno all'agente di PS Sabrina Pagliarani perita in servizio a Como. Due i punti in questione: da un lato i giardini non sono una intitolazione "qualitativa", come vedremo nelle conclusioni. Dall'altro lato, due intitolazioni hanno carattere prettamente locale, mentre la terza rientra in un più ampio discorso sulla "lottizzazione" politica delle intitolazioni commemorative, che di tutta evidenza include anche quelle femminili.

IL CASO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'analisi quantitativa e qualitativa degli odonimi femminili nel Comune e nella Provincia di Novara rappresenta un indicatore fondamentale delle politiche di memoria pubblica e delle dinamiche culturali che strutturano lo spazio urbano. Lo studio della toponomastica locale ha permesso di mappare non solo l'evoluzione storica dei modelli di genere, ma anche il ruolo di faglia culturale esercitato dal capoluogo rispetto al proprio territorio. I dati censiti evidenziano infatti una netta polarizzazione: mentre la periferia provinciale rimane ancorata a schemi tradizionali, la città di Novara si configura come un polo di modernizzazione, caratterizzato da una netta prevalenza di figure legate alla laicità, alla scienza e all'impegno sociale. A livello territoriale, la ricerca ha evidenziato una profonda marginalizzazione della memoria storica femminile all'interno del sistema onomastico della provincia di Novara.

14 – Gli odonimi femminili nella Provincia e nel Comune di Novara

	Odonimi totali	Odonimi antropici	% su totale	Odonimi maschili	% su antro	Odonimi femminili	% antro (e tot.)
Provincia di Novara	8.150	3.472	42,6	3.136	90,3	211	6,1 (2,6)
Comune di Novara	993	588	59,2	533	90,6	32	5,4 (3,2)

15 – Gli odonimi femminili per categoria nella Provincia e nel Comune di Novara

	Odonimi Femminili	Aristocrazia	Emancipazione	Incertezza	Religione
Provincia di Novara	211	18 (8,5%)	73 (34,6%)	17 (8,1%)	103 (48,8%)
Comune di Novara	32	2 (6,5%)	14 (43,7)	3 (9,7%)	6 (18,7)

Su un volume complessivo di 8.150 odonimi censiti nell'intero perimetro provinciale, la quota di odonimi antropici ammonta a 3.471 unità, pari al 42,6% del totale. Se si scorpora questo dato in base al genere, si rileva un divario sistemico: gli odonimi maschili sono 3.135, corrispondenti al 90,3% del patrimonio antropico, mentre quelli femminili sono appena 211, attestandosi al 6,1% degli odonimi personali e ad appena il 2,6% del totale complessivo provinciale. Tali valori rivelano una strutturale asimmetria nell'attribuzione delle commemorazioni pubbliche, storicamente configuratesi come un dispositivo di celebrazione prettamente androcentrico.

La classificazione dei 211 odonimi femminili distribuiti sull'intero territorio provinciale restituisce l'immagine di un profilo culturale parzialmente secolarizzato, ma ancora fortemente vincolato alla tradizione cattolica. La scomposizione del dato evidenzia la coesistenza di quattro categorie: religiose (103 odonimi, pari al 48,8%): rappresenta la maggioranza relativa del campione provinciale. In questo segmento domina la devozione mariana e quella dei culti tradizionali, tipici delle comunità rurali e dei piccoli comuni. Spiccano, per numerosità, le intitolazioni a "Santa Maria" (14 ricorrenze) e a "Sant'Anna" (8 ricorrenze). La categoria delle emancipate (73 odonimi, pari al 34,6%) costituisce la seconda forza statistica della provincia, aggregando profili femminili legati all'impegno civile, scientifico, intellettuale e politico. Le aristocratiche (18 odonimi, pari all'8,5%) è l'insieme in cui prevalgono le figure reali quali le regine Margherita (9 occorrenze) ed Elena (3 occorrenze). Nel gruppo degli "incertii" (17 odonimi, pari all'8,1%) sono state inserite le intitolazioni di difficile identificazione. Un elemento di peculiare interesse socio-economico del territorio novarese è la presenza di 10 odonimi collettivi femminili. Questo dato, superiore a contesti limitrofi come Como (0) e affine a Varese (9), trova una declinazione significativa nel

capoluogo con dediche storiche quali “Via delle Fioraie” e “Via delle Mondariso. Tali scelte toponomastiche istituzionalizzano la memoria della donna nella sua dimensione di lavoratrice collettiva, legandosi strettamente ai comparti produttivi dell’economia agricola e risicola locale.

Con 32 odonimi femminili totali, il capoluogo inverte i rapporti di forza, configurandosi come il principale motore di laicizzazione e modernizzazione della memoria collettiva del territorio. A Novara si assiste a una netta spinta progressista rispetto alla memoria devozionale: la categoria delle emancipate copre il 50% delle intitolazioni cittadine (16 vie/piazze), mentre la categoria delle religiose scende al 34% (11 vie/piazze), seguita dal 10% di casi incerti (3 vie/piazze) e dal 6% di aristocratiche (2 vie/piazze, legato a figure nobiliari e filantropiche locali come la Marchesa Colombi e Giuseppa Torielli Bellini).

16 – La distribuzione degli odonimi femminili nel Comune di Novara

La divergenza tra polo urbano e territorio provinciale emerge chiaramente da due indicatori: da un lato, dei 73 odonimi dedicati all’emancipazione in tutta la provincia, ben 16 (il 22%) si trovano concentrati esclusivamente nel comune capoluogo; dall’altro, a fronte del 50% registrato a Novara, la media di questa categoria nel resto del territorio scende drasticamente, schiacciata dall’inerzia conservatrice dei piccoli centri. Le intitolazioni a figure laiche, scienziate e intellettuali contemporanee (Marie Curie, Rita Levi Montalcini, Oriana Fallaci, Matilde Serao, Alda Merini, Maria Montessori, Dolores Bello, Gisella Floreanini) si configurano pertanto come un’esclusiva quasi totale dello stradario del capoluogo.

La distribuzione spaziale degli odonimi trova perfetto riscontro nell’analisi delle Denominazioni Urbanistiche Generiche (DUG). Nel comune capoluogo, la dicitura classica “Via” detiene la maggioranza assoluta con 18 occorrenze su 32, localizzando la memoria femminile prevalentemente nel tessuto connettivo e residenziale. Al contrario, le formule “Strada”, “Strada Vicinale” o “Vicolo” caratterizzano quasi unicamente le intitolazioni religiose o incerte. Questa polarizzazione morfologica evidenzia un netto legame tra le figure della tradizione devozionale e le aree rurali o il centro storico antico (come Vicolo Santa Chiara o Strada Vicinale della Madonna), confermando la dicotomia tra lo spazio della modernità laica e quello della tradizione locale.

L'esame critico dei paesaggi urbani di Novara e della sua provincia rivela una persistente e sistematica asimmetria di genere, caratterizzata dall'esclusione delle figure femminili dalla visibilità dello spazio pubblico. Questo divario, riscontrabile in modo omogeneo sia nelle micro-realtà locali sia su scala nazionale, non può essere interpretato come una contingenza politica o una casualità burocratica. Esso risponde a uno squilibrio strutturale profondo, radicato nella storica intersezione tra l'identità di genere e i criteri istituzionali e sociali tradizionalmente richiesti per l'accesso alla commemorazione pubblica.

Anche nell'ambito della monumentalità, la donna viene prevalentemente commemorata attraverso categorie collettive legate al lavoro rurale e subalterno. Questo "anonimato monumentale" è evidente a Novara in tre complessi scultorei: i due monumenti alla Mondina (situati in Piazza della Stazione e nell'atrio della ex Caserma Perrone, oggi sede del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale) e il monumento alla Contadina sui giardini dell'Allea. Tali presidi, pur possedendo un indubbio valore di riscatto storico per la memoria operaia e contadina del territorio, confermano l'esistenza di un "soffitto di cristallo visivo": nello spazio pubblico novarese, l'uomo viene celebrato per il suo nome, le sue funzioni di comando e il suo genio individuale; la donna, al contrario, ottiene visibilità soprattutto attraverso l'astrazione del corpo sociale e la retorica del lavoro materiale.

In questo panorama emergono tuttavia due importanti eccezioni di segno opposto: la contessa Giuseppa Tornielli Bellini e la benefattrice Dolores Bello. A queste due figure di rilievo la città ha voluto dedicare un riconoscimento completo, intitolando a ciascuna sia un monumento sia un'area di circolazione, privilegiando la dimensione della filantropia, del welfare locale e dell'impegno civile.

L'analisi delle biografie delle donne che hanno ottenuto un riconoscimento nello stradario e nella statuaria di Novara permette di delinearne l'impatto storico:

Giuseppa Tornielli Bellini (1776–1837): contessa novarese, alla morte del marito destinò l'enorme cifra di 400.000 lire alla fondazione di una scuola di arti e mestieri maschile e femminile con annessi convitti. Per tutelarne l'autonomia, ne affidò la gestione al Comune, escludendo ingerenze statali o ecclesiastiche. A lei sono dedicati Largo Giuseppa Tornielli Bellini in pieno Centro e un busto monumentale nel giardino dell'attuale Liceo delle Scienze Umane, a lei intitolato.

Dolores Bello (1810–1883): di origini andaluse e sposa dell'avvocato novarese Fedele Nobili, morì senza eredi e lasciò il suo cospicuo patrimonio in beneficenza all'Ospedale S. Giuliano, all'Istituto dei Poveri e agli asili cittadini di S. Agnese e S. Lorenzo. Le sono stati dedicati Via Dolores Bello nel quartiere Centro e un busto commemorativo sempre nel giardino dell'ex Ospedale S. Giuliano.

Marchesa Colombi (Maria Antonietta Torriani, 1840–1920): nata a Novara e studentessa del Civico Istituto Bellini, divenne una scrittrice di successo e la prima firma giornalistica femminile del Corriere della Sera. Nelle sue opere, spesso ambientate a Novara, analizzò con stile verista la condizione femminile e le prime istanze del movimento femminista. Le è dedicata una via nel quartiere di Sant'Agabio.

Alessia Mairati (1986–2004): giovane studentessa novarese scomparsa a soli sedici anni a Panama, la cui esperienza di volontariato in Ecuador ha ispirato la nascita della onlus "Casa Alessia", attiva nell'assistenza ai bambini orfani in tutto il mondo.

Benvenuta Treves (1885–1973): intellettuale ed educatrice di origine ebraica, venne allontanata dall'insegnamento pubblico dalle leggi razziali. Nel dopoguerra fu una figura centrale della ricostruzione culturale cittadina come saggista, amministratrice della Biblioteca Negroni e figura politica (consigliera, assessora e presidente del Consiglio Comunale). Le è intitolata una via nel quartiere Cittadella.

Gisella Floreanini (1906–1993): insegnante e figura storica della Resistenza, fu la prima donna a ricoprire un incarico governativo nella Repubblica partigiana dell'Ossola (1944). Responsabile dei Gruppi di difesa della donna, nel febbraio del 1945 venne nominata Presidente del CLN di Novara, unica donna in Italia a capo di un comitato provinciale. Le è dedicata una via nel quartiere Veveri.

Carmela Gariboldi (1889–1981): maestra e attivista religiosa nella parrocchia di San Martino, che nel secondo dopoguerra si distinse tra le prime donne elette nel Consiglio Comunale di Novara.

Giuditta Gallarini Agnelli (1812–1853): esponente della borghesia novarese, si trasformò in una delle prime “crocerossine” della storia (antecedente alla nascita ufficiale della Croce Rossa) soccorrendo con abnegazione i feriti della sanguinosa Battaglia della Bicocca del marzo 1849 nella chiesa di Sant’Eufemia. Ammalatasi per gli stenti, morì a 41 anni; le è dedicata una via nel quartiere Bicocca.

Caterina “Rina” Musso Del Ponte (1898–1989): maestra e figura apicale del Novecento novarese, durante la guerra guidò l’Istituto Dominioni trasformandolo in un centro di supporto per partigiani ed ebrei. Eletta in Consiglio Comunale per la Democrazia Cristiana nel dopoguerra, promosse importanti opere assistenziali, tra cui la Casa per ex carcerati e la Casa per ragazze in difficoltà. Le è intitolata una via nel quartiere Bicocca.

Pina Ballario (1899–1971): scrittrice e giornalista di rilievo nazionale, fu una figura centrale nella letteratura per l’infanzia e nella pedagogia del Novecento, collaborando con *Grazia* e il *Corriere dei Piccoli*. Insegnante al Mossotti, firmò il saggio storico *Novara, terra senza pace* (1961). Le è stata intitolata la via in cui nacque nel quartiere Sacro Cuore.

Olga Biglieri Scurto, in arte “Barbara” (1915–2002): esponente del Futurismo come “aeropittrice” e aviatrice, espose alla Biennale di Venezia nel 1938 e nel 1942. Successivamente si affermò nel giornalismo di moda e nel 2000 fu candidata al Premio Nobel per la Pace. Le è dedicato un largo in zona Centro.

Isabella Leonarda (1620–1704): nobile dei conti di Casalino, entrò nel convento delle Orsoline di Novara nel 1636, dove produsse una vastissima opera di musica liturgica, affermandosi come una delle pochissime compositrici europee del XVII secolo. Proprio per la decodifica specialistica della sua opera, la sua memoria rientra nella categoria “Incerto”. Le è dedicata una via nel quartiere Torrion Quartara.

Tilde Del Ponte: figura legata alla memoria privata e alla filantropia familiare. Deceduta in giovane età, il padre donò l’intero patrimonio ai Comuni di Novara e Momo per l’edificazione di una casa di cura per anziani, ottenendo in cambio l’intitolazione della via (privata) nel quartiere di Sant’Agabio.

Oltre al tessuto viario tradizionale, la geografia della memoria femminile a Novara si estende a spazi pubblici di socialità e aggregazione come parchi, giardini e passeggiate. Questa scelta amministrativa riflette, da un lato, una maggiore snellezza burocratica, poiché l’intitolazione di un’area verde evita i disagi anagrafici legati al cambio di residenza dei cittadini, ma dall’altro comporta il confinamento del ricordo in luoghi meno visibili e frequentati rispetto alle grandi arterie. In particolare, a Novara sono presenti:

Giardini Renza Ferraris Sguazzini (1915–1996): crocerossina dal 1939 e collaboratrice strategica del CLN novarese durante la Resistenza. Nel dopoguerra assistette gli ex deportati e i profughi giuliano-dalmati nel campo di Novara, sostenendo la nascita dell’Istituto Storico della Resistenza “Piero Fornara”.

Parco Giuseppina Valditara (1928–1988): insegnante elementare ed esponente dell’Azione Cattolica, operò nel quartiere Agogna (San Rocco) durante la fase di forte immigrazione dal Sud Italia, strutturando attività assistenziali e aggregative per la nascente comunità. Il parco si trova nel quartiere di Zona Agogna.

Parco Suor Graziella Avetta (1938–2003): assistente sociale e religiosa dell’Istituto Regina Pacis. Dal 1975 diresse la “Comunità Giovanile” a Sant’Agabio, attivando servizi di accoglienza per minori in situazioni di disagio e fondando cooperative di lavoro per giovani svantaggiati. Il parco sorge nel quartiere popolare di Sant’Agabio.

Passeggiata Rita Fossaceca (1964–2015): medico radiologo presso l’Ospedale Maggiore della Carità e ricercatrice dell’Università del Piemonte Orientale. Cofondatrice della onlus *For Life*, dedicò la sua vita a missioni umanitarie e di assistenza sanitaria internazionale in Africa, in particolare nel villaggio kenota di Mijomboni, dove operò per otto anni.

IL CASO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Gli odonimi della provincia di Varese sono complessivamente 15.485, dei quali poco meno della metà (il 46,7%) sono antropici, ovvero riferiti ad esseri umani (Tab. x). Degli odonimi antropici, 7.093, ovvero il 94%, sono intitolati a figure maschili e 362, ovvero il 4,8%, sono intitolati a figure femminili (e 89 sono gli odonimi collettivi generici). Nel comune capoluogo i dati non cambiano molto, gli odonimi antropici salgono al 55,4% del totale, dei quali 527 (il 93,3%) sono maschili e 34 (il 6%) sono femminili.

Analogamente al caso di Como, le statistiche si modificano per quanto riguarda le differenti categorie degli odonimi femminili (Tab. y). Nella provincia di Varese, in effetti, gli odonimi che commemorano figure inclusive e legate all'emancipazione sono il 32,9% e le figure religiose sono il 54,1%, e, inversamente, nel capoluogo, le intitolazioni inclusive rappresentano il 50% del totale e quelle religiose il 35,3%.

17 – Gli odonimi femminili nella Provincia e nel Comune di Varese

	Odonimi totali	Odonimi antropici	% su totale	Odonimi maschili	% su antro	Odonimi femminili	% antro (e tot.)
Provincia di Varese	15.485	7.544	48,7	7.093	94	362	4,8 (2,3)
Comune di Varese	1.019	565	55,4	527	93,3	34	6%

18 – Gli odonimi femminili per categoria nella Provincia e nel Comune di Varese

	Odonimi Femminili	Aristocrazia	Emancipazione	Incertezza	Religione
Provincia di Varese	362	13 (3,6%)	119 (32,9%)	34 (9,4%)	196 (54,1%)
Comune di Varese	34	4 (11,8%)	17 (50%)	1 (3%)	12 (35,3%)

Nella provincia di Varese sono 102 i comuni con almeno un odonimo femminile. Poco più della metà (55) hanno uno o due soli odonimi, mentre 22 comuni hanno più di 5 odonimi femminili e di questi 7 ne hanno più di 10. Guardando invece agli odonimi femminili inclusivi e vocati all'emancipazione, sono 7 i comuni con più di 5 odonimi (Varese, 17; Vedano Olona, 10; Tradate, 7; Carnago, 6; Caronno Pertusella, 6; Saronno, 5) mentre i comuni di Malnate e Cairate ne hanno 4.

Rispetto ai contenuti delle intitolazioni, le figure femminili più presenti in provincia di Varese sono: nell'ambito delle donne rappresentative dell'emancipazione Grazia Deledda, con 17 ricorrenze, Maria Montessori con 11, Ada Negri, 6 e Anna Frank, 5, mentre Eleonora Duse, Oriana Fallaci, Mafalda di Savoia e Marie Curie ne hanno 3. Nell'ambito delle commemorazioni religiose, invece, la Madonna o Santa Maria (45 ricorrenze), Santa Anna (17), Santa Caterina (11) e Santa Chiara (8) sono le figure più citate fra quelle con più di 5 ricorrenze. Anche in provincia di Varese è particolarmente significativo il confronto qualitativo fra i primi 10 odonimi femminili (che annoverano due figure emancipate, Grazia Deledda e Ada Negri, una figura aristocratica, Regina Margherita e sette figure religiose) e quelli maschili fra i quali invece non compaiono figure religiose. I 362 odonimi femminili rimandano a circa 200 figure individuali, delle quali 4 su 5 sono citate una volta sola, a sottolineare il legame strutturale fra l'odonomastica e la storia locale.

Il comune di Varese è quello con più odonimi femminili della provincia, 34, delle quali la metà dedicati a figure inclusive e rappresentative dell'emancipazione (Ada Negri, Adele Orsi, Anna Frank, Eleonora Duse, Emma Macchi Zonda, Felicita Morandi, Fiorella Nosedà, Giuseppina Grassini, Grazia Deledda, Liala, Mafalda di Savoia, Maria Gaetana Agnesi, Maria Virginia Staurenghi, Nuccia Casula, Teresa Mattei, Valeria

Solesin, Veronica Gambarà). Interessante il caso della studentessa Valeria Solesin, vittima degli attentati di Parigi nel 2015, alla quale dal 2022 è intitolata una piazzetta vicino ad un liceo, a dimostrazione che volontà e consapevolezza sono due fattori imprescindibili delle politiche di commemorazione.

Lo schema di localizzazione degli odonimi femminili ha tratti peculiari determinati dalla storia del comune di Varese, al quale il fascismo aggrega sette paesi limitrofi per raggiungere una dimensione adeguata a diventare il capoluogo della nuova provincia. In effetti nel territorio comunale gli odonimi religiosi (12 complessivamente) sono disseminati verso i centri delle precedenti comunità e lungo la strada che porta al Sacro Monte (Img. W) mentre gli odonimi emancipati, molti dei quali risalenti proprio agli anni della forte espansione edilizia, trovano spazio negli spazi interstiziali rispetto agli insediamenti del passato, in posizioni diventate molto centrali rispetto al nuovo baricentro urbano.

19 – La distribuzione degli odonimi femminili nel Comune di Varese

Negli ultimi anni le iniziative di intitolazione femminile inclusiva di strade e spazi urbani ha conosciuto una forte accelerazione nel capoluogo e soprattutto in alcuni comuni limitrofi, che condivideranno la loro esperienza nell'ambito del convegno. Varese ha dedicato una tratta del Percorso Ciclopedonale ad Adele Orsi, una Piazzetta a Valeria Solesin e una strada a Teresa Mattei. Veduggio ha inaugurato il progetto "Le vie in rosa" intitolando contemporaneamente dieci tra strade e piazze a figure inclusive ed emancipate (non tutte censite da questo studio), mentre il comune di Malnate ha deliberato nuove intitolazioni all'interno di aree verdi pubbliche.

Nuccia Casula, infine, rappresenta un caso di commemorazione virtuosa. Nei primi anni Ottanta alla studentessa varesina staffetta partigiana uccisa a 22 anni sono state dedicate una strada e una scuola vicina, creando una configurazione di senso particolarmente efficace.

IL CASO DELLA PROVINCIA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA

Il totale degli odonimi nella provincia Verbania Cusio Ossola (VCO) ammonta a 5.358, di cui più della metà risultano essere intitolazioni non antropiche (63% per un totale di 3.380 odonimi) e solo il 37% degli odonimi è invece dedicato a figure antropiche (per un totale di 1.978). Questo primo dato differenzia questa provincia dalle altre, dove le percentuali degli odonimi non antropici sono molto superiori. Lo stesso dato sembrerebbe invece far emergere maggiori somiglianze con la situazione del Canton Ticino che, tuttavia, ha una percentuale di odonimi non antropici di gran lunga superiore al verbania.

Sul totale degli odonimi antropici gli odonimi maschili ammontano al 90,3% (per un totale di 1.786 odonimi) e quelli femminili all'8%, per un totale di 160 odonimi, di cui 151 relativi a singole personalità (F), 8 a collettivi femminili (CF, es. Donne della Resistenza) e 1 a un collettivo doppio (CD, Maria Pia e Franco Menotti). Seppur sia evidentemente una percentuale non soddisfacente, risulta comunque al di sopra della media delle altre province insubriche che si aggirano tra il 4,8% Varese, il 5,7% Como e il 6,1% Novara. Il Canton Ticino mostra invece percentualmente il dato di intitolazioni femminili più elevato (9,8%), dovuto anche a una bassa presenza di intitolazioni antropiche. Vi sono infine 33 collettive generiche (CG, es. Martiri della Libertà), automaticamente declinate al maschile, ma certamente comprendenti anche figure femminili.

20 – Gli odonimi femminili nella Provincia VCO e nel Comune di Verbania

	Odonimi totali	Odonimi antropici	% su totale	Odonimi maschili	% su antro	Odonimi femminili	% antro (e tot.)
Provincia Verbania C.O.	5.358	1.985	37	1.793	90,3	160	8,1 (3)
Comune di Verbania	527	206	39,1	184	89,3	17	8,2 (3,2)

21 – Gli odonimi femminili per categoria nella Provincia VCO e nel Comune di Verbania

	Odonimi Femminili	Aristocrazia	Emancipazione	Incertezza	Religione
Provincia Verbania C.O.	160	11 (6,9%)	25 (15,6%)	32 (20%)	92 (57,5)
Comune di Verbania	17		4 (23,5%)	1	12 (70,6%)

Sui 160 odonimi femminili più della metà sono dedicati a figure religiose (57,7% per un totale di 91 odonimi); 32 sono incerti (20,2%), anche si tratta con molta probabilità di personalità locali sul cui conto è difficile trovare documenti e informazioni; 24 sono dedicati a donne legate all'emancipazione (15,2%) e 11 a donne aristocratiche (6,9%), di cui 7 (63%) si trovano tra Stresa e i limitrofi comuni di Gignese e Magognino (considerando che Stresa è una storica meta turistica di lusso con il privilegio dell'accesso alle Isole Borromee, questo dato non fa pensare ad una coincidenza). La provincia, percentualmente, presenta il più alto tasso di intitolazioni religiose (il 57,5% a fronte di una media del 51% delle altre province) e il più basso tasso di intitolazioni legate all'emancipazione (in questo caso il 15,6% a fronte di una media che si aggira sul 30,8%). Il totale degli odonimi del capoluogo di provincia ammonta a 527, di cui il 61,2% sono non antropici (322) e il 38,7% antropici (205), viene dunque confermato l'andamento dell'intera provincia. Sul totale degli odonimi antropici, gli odonimi maschili sono 183 e quelli femminili 17, rispettivamente l'89,7% e l'8,3%. Dei 17 odonimi femminili, 4 sono legati all'emancipazione, 1 è un'intitolazione generica (Via Costanza) e i restanti 12 fanno riferimento a figure religiose.

Anche Verbania dunque, così come l'intera provincia, presenta percentualmente un'incidenza di intitolazioni legate all'emancipazione ben inferiore rispetto agli altri capoluoghi. Si aggira infatti intorno al 23,5% a fronte di una media del 51%. Va peraltro sottolineato che 2 delle donne emancipate erano benefattrici, mentre le altre due erano rispettivamente una maestra (Paola Imbrico Scivini) e una crocerossina (Maria Vittoria Zeme), emerge quindi sempre una tendenza a relegare le figure femminili nei ruoli educativi, assistenziali e di cura.

22 – Gli odonimi femminili nel Verbano Cusio Ossola

Dallo studio di caso dello spazio provinciale del Verbano Cusio Ossola nella prospettiva della toponomastica e dell'odonomastica critica e inclusiva, fra i tanti spunti di interesse e possibile approfondimento, tre sono emersi come particolarmente originali e hanno attirato l'attenzione del gruppo di ricerca

Il primo riguarda l'odonomastica resistente. In effetti un discorso a parte andrebbe fatto per gli odonimi legati ai fatti della Resistenza partigiana nella storia locale. Sul territorio vi è stato un evidente impegno nel celebrare la guerra di liberazione e la lotta partigiana. Le intitolazioni maschili direttamente collegate alla Resistenza locale ammontano al 5,8% per un totale di 106 odonimi. Di questi ben 33 (31%) sono situati nella zona dell'Ossola e 16 proprio a Domodossola, questo non deve sorprendere vista la centralità della zona durante il periodo della Resistenza e soprattutto per essere stata il centro nevralgico della Repubblica Partigiana dell'Ossola.

Gli odonimi femminili legati alla Resistenza sono 4, di cui 3 singoli (Gisella Floreanini, due vie, e Ida Braggio Del Longo) e 1 collettivo (Donne della Resistenza). Come già accennato non sono presenti nello stradario del 2025 una via e una piazza dedicate ad Augusta Pavesi, partigiana uccisa dai nazifascisti e due parco giochi intitolati rispettivamente alle Donne della Resistenza e a Teresa Binda, anch'essa partigiana vittima della violenza nazista.

Il secondo riguarda i toponimi e gli odonimi “walser”: Che fine hanno fatto? Nella più ampia prospettiva della toponomastica inclusiva, ed andando quindi oltre l’ottica degli squilibri di genere, di particolare interesse per il territorio considerato è la toponomastica walser. I toponimi legati alle popolazioni walser rientrano infatti a pieno titolo nel concetto di “toponimi delle minoranze”. Un’analisi di questo tipo mostra evidenti difficoltà a causa del progressivo spopolamento delle terre alte, dell’assimilazione culturale delle popolazioni walser e della loro predilezione per l’oralità.

Eppure, la necessità di uno studio in questo senso appare urgente vista la totale assenza di questi toponimi nella cartografia ufficiale e vista la graduale tendenza a perdere la loro precisa georeferenziazione, rischiando dunque di cessare di essere considerati tali, mantenendo solo un valore linguistico.

23 – Le strada fantasma del Verbano Cusio Ossola

L’ultimo punto concerne la “strada fantasma”, ovvero la mancata corrispondenza tra database, carta geografica e territorio. In effetti, nel cimentarsi con uno studio geografico di questo di questo tipo, la prima cosa che emerge è l’intrinseca inafferrabilità del territorio, solo apparentemente domabile, misurabile e sotto il nostro controllo, ma nella realtà fluido, fuggevole e relazionale. Come è stato più volte detto, questa ricerca non tende all’esattezza, bensì alla rappresentatività, e una presunta esattezza sarebbe peraltro impossibile da raggiungere, a partire dai dati talvolta discordanti presenti sugli stradari dell’ANNCSU. Sul database aggiornato a febbraio 2026 compaiono per esempio tre odonimi femminili (via Augusta Pavesi, via Olga Lometti e via Maria Volpone Tosetti) che nello stradario aggiornato al 2025 non comparivano, non perché fossero via di recentissima intitolazione, ma perché evidentemente sfuggite alla catalogazione precedente. A ulteriore dimostrazione dell’inafferrabilità del territorio vi è il fatto che sono numerose anche le intitolazioni non presenti sul database che pure esistono (piazze Norma Cossetto e piazza Augusta Pavesi), ma, oltre a non essere presenti sul database, non sono neppure identificabili sulle mappe online.

IL CASO DEL CANTON TICINO

Secondo lo stradario nazionale e cantonale, nel Canton Ticino si registrano complessivamente 10.771 denominazioni. Queste si suddividono in due grandi categorie da un lato 2.695 denominazioni di tipo areale, riconducibili alla toponomastica, e dall'altro 8.077 denominazioni stradali, che costituiscono invece il corpus odonomastico del territorio preso in esame.

Dal punto di vista linguistico, una parte significativa delle denominazioni è di origine dialettale: si contano infatti 3.155 denominazioni dialettali, a fronte di 7.615 denominazioni non dialettali, evidenziando così una peculiarità che apre diverse ipotesi interpretative relative all'identità del territorio di uno stato appartenente ad una confederazione (si veda figura 26).

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le denominazioni di tipo antropico che ammontano a 1.118 unità. All'interno di questo gruppo, la grande maggioranza è dedicata a figure maschili: 989 denominazioni sono infatti intitolate a uomini, tra cui 29 riferite a persone collettive. A queste si aggiungono 10 denominazioni dedicate a collettività generiche. Le denominazioni dedicate a figure femminili si attestano a 105. Le religiose (54 nomi): tutte le intitolazioni a Madonne, Sante, figure bibliche (Maddalena, Marta, Apollonia, ecc.), chiese, monasteri e feste mariane (Assunta).

Le emancipate (28 nomi): figure di spicco femminili del mondo laico e professionale che si sono distinte nelle arti, nella letteratura, nella politica, nell'educazione o nelle scienze (es. Alfonsina Storni, Ines Bolla, Maria Boschetti-Alberti, Adriana Ramelli, Flora Ruchat-Roncati). In questa categoria sono state incluse le intitolazioni derivate da nomi storici di donne del popolo o figure letterarie e locali presenti nella toponomastica svizzera (es. Via Francesca, ripetuta 4 volte, Via Lucilla, ecc.). Sono inoltre state incluse donne della storia ticinese e svizzera note per le loro importanti opere filantropiche, tra cui: fondazioni di asili, lasciti e assistenza sociale, impegno civico (come per esempio: Maria Bernasconi, Linda Brenni, Enrica Clerici, Josephine Bieber).

Le aristocratiche (5 nomi): con intitolazioni legate a titoli nobiliari storici (Contessa, Regina) o a grandi e storiche dinastie patrizie e altolocate imparentate con la nobiltà industriale locale (per esempio: la famiglia Maraini). Le aristocratiche, tuttavia, per l'impegno che hanno dimostrato verso la società civile potrebbero essere assimilate alle benefattrici. Infine, nella categoria dubbi per un totale di 18 denominazioni rientrano tutte quelle intitolazioni di cui non abbiamo trovato (per ora) corrispettivo biografico (es: Albertina, Giulia, Margherita, Fabrizia, ecc.).

24 - Statistiche generali odonimi femminili ticinesi

Odonimastica ticinese	Numero	%
Odonimi femminili	111	
<i>di cui:</i>		
Aristocrazia	9	8,1%
Emancipazione	33	29,7%
Indeterminato	14	12,6%
Religione	55	49,5%

I nomi presenti nel database, sono stati confrontati con quelli elencati nell'archivio RSI (Radiotelevisione Svizzera, <https://www.rsi.ch/archivi/donnestorie/>), e con quelli degli Archivi riuniti delle donne Ticino (AARDT, www.archividonneticino.ch) che raccoglie le biografie di personalità distinte in ambito per il loro impegno per la parità.

Inoltre, sono state consultate risorse open source facenti capo al progetto “Le vite dei giusti” dalla Fondazione Federica Spitzer. Altre invece sono state raccolte attraverso l’Archivio storico della Città di Lugano e l’Osservatorio culturale del Cantone Ticino. Alcune informazioni sono state reperite e integrate attraverso articoli della stampa locale. Da una prima analisi, che non pretende di essere esaustiva in questa fase della ricerca, emerge che una parte significativa delle intitolazioni dedicate a donne considerate emancipate riguarda figure di origine ticinese o fortemente legate al territorio ticinese.

Esse si sono impegnate in ambiti diversi: cultura, politica, educazione e impegno sociale. Hanno svolto un ruolo “pionieristico”, spesso superando barriere di genere e contribuendo all’emancipazione femminile in una società in cui le donne ticinesi hanno ottenuto il diritto di voto e di eleggibilità a livello cantonale e comunale solo nel 1969, con il 63% di voti favorevoli. Il cantone è stato tra i precursori in Svizzera, anticipando il suffragio femminile a livello federale, introdotto in seguito nel febbraio 1971.

Un esempio particolarmente significativo di onomastica inclusiva è il progetto Vie al femminile promosso dal Comune di Mendrisio. Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, gli archivi comunali, gli storici locali e la comunità, è stato costruito un repertorio di figure femminili profondamente radicate nella storia del territorio.

La selezione delle personalità da commemorare supera gli stereotipi che tradizionalmente relegano le donne a ruoli assistenziali, valorizzando invece pioniere della politica, dell’architettura, dell’arte, della cultura e della Resistenza. Un’attenzione particolare è stata riservata alle prime donne che hanno ricoperto incarichi amministrativi e politici. Il progetto si fonda su un intenso lavoro di ricerca storica e archivistica che ha portato alla creazione di un archivio pubblico di possibili candidate all’intitolazione. Tale processo ha consentito di integrare nella memoria collettiva il contributo di numerose donne ticinesi, in particolare di quelle che si sono impegnate per il riconoscimento dei diritti politici e per l’introduzione del suffragio universale, ottenuto nel Cantone Ticino nel 1969.

L’esperienza di Mendrisio si inserisce in una più ampia strategia di onomastica inclusiva sviluppata in Canton Ticino, come dimostrano anche le iniziative avviate a Locarno e Lugano. In questo contesto, la toponomastica non assume soltanto una funzione commemorativa, ma diventa uno strumento di ricerca ed educazione permanente. Attraverso schede biografiche, archivi digitali, piattaforme web e fonti open source, il patrimonio di conoscenze prodotto viene reso accessibile alla cittadinanza.

L’esperienza ticinese dimostra come la collaborazione tra istituzioni, ricerca storica e associazioni culturali possa contribuire a rendere lo spazio urbano più inclusivo anche sul piano simbolico. Essa evidenzia inoltre che l’assenza di figure femminili nella toponomastica non derivi dalla mancanza di donne meritevoli, ma da un deficit di visibilità e di narrazione storica. La ricerca archivistica sta infatti riportando alla luce percorsi e protagoniste a lungo escluse dalla memoria pubblica, restituendo loro il riconoscimento che la storia ufficiale aveva spesso negato.

Nel caso del Ticino, valorizzare figure femminili che si sono impegnate in ambiti come cultura, politica, educazione può rafforzare l’identità cantonale, rendendola più inclusiva e rappresentativa della sua storia reale. La visibilità pubblica di queste presenze potrebbe correggere uno squilibrio storico contribuendo anche a costruire un immaginario in cui l’identità del Cantone si fonda su una pluralità di soggetti e di genealogie, e non su narrazioni esclusivamente maschili.

Un ulteriore elemento che desta interesse riguarda la questione del suffragio. Il caso del suffragio femminile in Svizzera, e in particolare nel Canton Ticino, mostra bene come l’assenza di diritti politici non abbia coinciso con l’assenza di azione politica delle donne. Al contrario, il lungo dibattito sul mancato suffragio ha funzionato come un dispositivo di “politizzazione”; ha animato reti, associazioni, forme di mobilitazione e pratiche di intervento civile che hanno ampliato l’operato femminile anche al di fuori delle istituzioni.

25 – Odonimi femminili nella Città dei laghi

26 – Diffusione spaziale degli odonomi dialettali in Canton Ticino

RIFLESSIONI DI SINTESI

Per concludere è necessario partire dal principio e, in particolare, dai tre propositi iniziali di questo progetto scientifico elencati nella presentazione. L'obiettivo di offrire un censimento quantitativo e qualitativo delle denominazioni di genere si concreta in questo rapporto, nell'allegato statistico e nella rappresentazione cartografica disponibile on line. L'obiettivo di aprire una rete di dialogo fra istituzioni, società civile e associazioni si realizza, in via primigenia e sperimentale, nelle sessioni e nelle tavole rotonde di questo convegno. L'obiettivo di individuare e condividere buone pratiche, esperienze virtuose e progettualità territoriali inclusive nell'ambito dei processi di denominazione dello spazio, invece, si concentra in queste riflessioni di sintesi, che non concludono la ricerca, bensì aprono discussioni pubbliche su questioni di interesse interfacciando le università con le istituzioni e la società civile.

Nel corso della ricerca sono emerse una pluralità di riflessioni concernenti sia il tema della toponomastica inclusiva che quello della toponomastica femminile. Affrontiamo subito le due questioni correlate alla toponomastica inclusiva (le denominazioni dialettali e le forme di esclusione socio-spaziale legate a problemi tecnico-amministrativi) per poi passare a quelle aperte sulla toponomastica femminile, per affrontare le quali, ci rifaremo al quadro guida del Policy Brief dell'Unesco (2024).

La questione delle denominazioni dialettali, segnalata sia nello studio generale, sia nel caso di studio del Canton Ticino, è stata una sorpresa inattesa nella ricerca, che però ha trovato immediatamente una sua collocazione teorica e pratica. Come sottolineato nell'introduzione sulla toponomastica inclusiva, infatti, i toponimi antichi e vernacolari, espressi nelle lingue minoritarie e regionali, sono uno dei quattro principali ambiti di interesse degli studi scientifici sui "toponimi delle minoranze". Il tema specifico non ha interessato questo studio, ma, da questo punto di vista, la toponomastica inclusiva si è rivelata una prospettiva intersezionale, come tutti gli studi scientifici che dedicano le loro attenzioni alle forme di esclusione sociale, che può rivolgersi contemporaneamente allo studio dell'intersezione fra diverse faglie di equilibrio, politico, sociale e economico.

La questione dell'esclusione socio-spaziale, invece, è una novità che al momento sembra priva di riferimenti scientifici, eccezion fatta per l'articolo di Gianluigi Salvucci (2023) che studia la sovrapposizione fra toponimi e odonimi nelle aree rurali. Ed è una novità anche nell'ambito degli studi sulla toponomastica inclusiva, motivo per cui merita di essere brevemente accennata. Come spiegato nel paragrafo sulla toponomastica critica, gli odonimi istituiscono lo status civile e strutturano il sistema di localizzazione stradale e cartografica attraverso l'indirizzo, che si pone come strumento indispensabile di cittadinanza, di fruizione dei servizi socio-assistenziali e di integrazione nelle reti di circolazione di beni e informazioni.

Come ipotizzavamo, come è naturale che sia per ogni banca dati pubblica della realtà, e come è emerso chiaramente dalla ricerca, il database ufficiale denota alcuni problemi, di diversa natura e con effetti diversi. Accanto alle questioni note riguardanti le assonanze e i casi di omonimia fra le intitolazioni di uno stesso comune, spesso a seguito di accorpamenti fra comuni che possono avere strade con la stessa denominazione, e ai casi di strade plurime e tortuose ricondotte sotto la stessa denominazione, che sono una circostanza piuttosto diffusa, spesso nelle aree industriali, ma non solo, la ricerca ha individuato altri due problemi che si intrecciano con risultati di interesse per la toponomastica inclusiva e per i diritti di cittadinanza.

Da un lato la mancata distinzione fra odonimi arali e non areali, contrariamente al database svizzero che ha offerto una importante comparazione critica, genera spazi abitati privi di vie e quindi di indirizzi formali ed efficaci secondo gli standard ufficiali e diffusi.

Dall'altro lato l'assenza di corrispondenza fra il database odonomastico, la cartografia digitale diffusa, i programmi di navigazione satellitare e, talvolta, persino la realtà. In effetti, in maniera del tutto casuale, lo studio si è imbattuto non di rado in strade presenti sul database ma assenti dalle mappe on line e dai navigatori satellitari. E circolarmente ha trovato strade e spazi urbani sui database topografici di internet assenti nella banca dati ufficiale degli indirizzi. Senza contare il caso, emerso dallo studio di Verbania, delle strade assenti sia sul database ufficiale degli indirizzi sia dalle mappe on line e dei navigatori. Vere e proprie "strade fantasma", quasi impossibili da individuare, anche perché se qualcosa non esiste né sulle carte né negli schedari ufficiali, è comunque difficile anche solo immaginarne l'esistenza nella realtà, a meno di non essere presenti per constatare di persona.

Queste situazioni reali ma poco o per nulla visibili creano problemi che si ripercuotono sulla cittadinanza e innescano situazioni di marginalità socio-spaziale anche grave, data l'inesistenza o inutilità degli indirizzi (fino a dove arrivano le ambulanze senza perdersi?) che devono essere risolti da comuni spesso piccoli o piccolissimi, poco dotati in risorse socio-economiche, che si ritrovano ad amministrare territori anche molto ampi e di rilevante interesse strategico (come quelli di frontiera).

Quanto alla toponomastica femminile, invece, la ricerca ha prodotto una pluralità di spunti di riflessione (e di indagine) che, a partire dalle politiche di denominazione passate e recenti dello spazio insubrico, confrontate con i casi offerti dalla letteratura internazionale, possono sia contribuire al dibattito scientifico, sia offrire indicazioni pratiche e legittimità alle iniziative delle istituzioni e della società civile in materia di toponomastica femminile.

Per ordine pratico e teorico, si collegano le considerazioni di sintesi alle 4 modalità di intervento concettualizzate dal Policy Brief dell'Unesco (2024) ed esposte nel paragrafo introduttivo dedicato alla toponomastica inclusiva e nel paragrafo sulla letteratura dedicato alle iniziative internazionali. La tabella finale riassume e incrocia gli obiettivi della toponomastica inclusiva con le esperienze e le pratiche emerse durante la ricerca, tratteggiando uno schema che può avere funzione sia interpretativa che operativa.

Il primo punto è l'inventario delle denominazioni, il censimento dell'esistente da organizzarsi come elenco e o come mappa. Non è un punto qualunque perché ha come premessa non implicita due fattori che si sono rivelati fondamentali in ogni pratica connessa alla toponomastica femminile: la "consapevolezza", dello squilibrio di genere sia concreto che simbolico, e la "volontà" pratica (e quindi politica) di provare a contenerlo e per quanto possibile risolverlo.

I censimenti disponibili sono in effetti molto pochi. Questa ricerca si offre come database rappresentativo delle province italiane e svizzere dell'Insubria, ma come specificato è il primo esperimento di analisi odonomastica a scala macroregionale.

In Italia l'associazione Toponomastica femminile ha avuto un ruolo determinante nella sensibilità creata intorno a questo tema e da 14 anni, oltre a un gran numero di iniziative sociali, didattiche e politiche che le sono valse anche il Premio europeo per la Società civile, implementa uno schedario aperto che individua gli odonimi femminili in molte città italiane. La piattaforma internet Mappingdiversity offre accurate analisi su alcune grandi città (Ancona, Firenze, Milano, Roma, Bologna, Genova, Palermo e Torino). Altri censimenti puntuali sono stati realizzati nelle singole città da associazioni e da istituzioni, spesso in collaborazione (si veda il paragrafo sulla letteratura).

Inventari, censimenti e mappature più o meno aperte rispondono alla fondamentale esigenza di conoscere ciò che erroneamente diamo per scontato, ovvero la rete stradale dei luoghi dove viviamo e la rete di senso sociale che i nomi delle strade pongono in essere. Come emerso dalla ricerca, capita che gli stessi Comuni non conoscano il significato di intitolazioni commemorative “opache”, esistenti nei loro confini, e che per scoprirlo sia necessario un accurato lavoro di archivio. Ma se non si conosce lo stato dell’arte delle commemorazioni pubbliche, non è possibile né modificarlo, né soprattutto valorizzarne le prerogative comunicative e pedagogiche.

Come testimoniano diversi casi che abbiamo incontrato, soprattutto al di fuori delle province dell’Insubria, per la verità, il problema dei censimenti può essere affrontato attraverso il coinvolgimento della società locale, delle associazioni e soprattutto delle scuole, nelle cui attività formative lo studio dei toponimi e degli odonimi può essere non solo utile ma anche piacevole, come testimoniano le esperienze dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Strumenti ideali possono essere i social media e le piattaforme di mappatura partecipativa, la cui dimensione può essere anche straordinariamente locale.

L’inventario può essere valorizzato (e circolarmente può illustrare e valorizzare le commemorazioni spaziali) almeno in tre modi: la pubblicazione dei luoghi e dei loro significati sui social attraverso schede o mappe illustrative; la divulgazione dei luoghi e del loro significato attraverso percorsi urbani e indicazioni supplementari sulle targhe toponomastiche (ad esempio QR code); l’utilizzo didattico nelle scuole sia attraverso esplorazioni urbane, sia attraverso lavori di approfondimento in classe e in biblioteca che possono circolarmente aggiornare e arricchire i dati del censimento.

Il secondo punto è l’inventario delle personalità idonee alla commemorazione e quindi la scelta delle intitolazioni che, come si è appurato dall’esperienza dell’Archivio Donne Ticino e da molteplici casi di cronaca che si sono succeduti, non solo nelle province insubri, nell’arco dell’ultimo anno, è una questione tanto importante quanto delicata. Si torni alle prime due domande della toponomastica critica nell’omonimo paragrafo introduttivo: Chi decide di denominare cosa, come e perché? Chi è commemorato nelle intitolazioni, come e perché? Siamo nel cuore della produzione sociale e politica della memoria collettiva, che come lo spazio geografico è un prodotto sociale e non un dato di fatto, nel momento della decisione più o meno esplicita e consapevole, di quali memorie vadano preservate e diffuse in seno alla società e per quali motivi.

Gli archivi dell’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino comprendono numerosi fondi privati di donne e di associazioni femminili ticinesi dalla seconda metà dell’Ottocento e una vasta raccolta di biografie di donne che nel Ticino hanno vissuto e operato, contribuendo positivamente alla produzione socio-spaziale dell’odierna società ticinese. Il loro ruolo nella femminilizzazione recente del paesaggio urbano del Canton Ticino è stato molto importante, ma si tratta di una associazione più unica che rara, che meriterebbe di essere studiata e imitata adattandola ai diversi contesti locali e regionali in Italia.

A scala locale e provinciale, il censimento delle figure femminili idonee alla commemorazione toponomastica dovrebbe coinvolgere le associazioni e gli esperti di storia locale, le istituzioni con particolare attenzione a quelle culturali e naturalmente le scuole, per ri-leggere la storia locale anche in prospettiva di genere e recuperare alla memoria collettiva le figure femminili dimenticate o marginalizzate. Alla scala amministrativa e comunale, invece, l’istituzione di una commissione toponomastica può agevolare l’adozione di politiche di intitolazione chiare e incisive, soprattutto laddove si riesca a coinvolgere la cittadinanza, soprattutto quella direttamente coinvolta, nei processi decisionali di produzione di spazio.

L’inventario serve anche a contraddire la retorica infondata del merito e il fatalismo storico per cui la sotto rappresentazione delle figure femminili nelle denominazioni delle strade trova una spiegazione

storica nel fatto che, fino a tempi recenti, le donne ricoprivano molto raramente cariche pubbliche. Seppur storicamente emarginate dalla sfera pubblica, le donne hanno comunque svolto ruoli cruciali che la ricerca archivistica sta finalmente riportando alla luce (come nel caso ticinese). Riscoprire questo passato è l'unico modo per scardinare il falso mito secondo cui la toponomastica femminile manca di candidate autorevoli a causa delle discriminazioni subite in passato: le figure di rilievo sono sempre esistite, occorre solo restituire loro la voce che la storia ufficiale ha fino ad ora taciuto.

La scelta delle figure femminili da commemorare ci porta nel cuore dell'“arena memoriale” toponomastica: il dibattito, la competizione e la negoziazione di quale memoria debba essere commemorata acquisisce sia un significato locale trasmettendo il proprio senso allo spazio urbano, sia un significato generale, stabilendo quali memorie rappresentino i discorsi plausibili e rilevanti in seno alla società, quali memorie rappresentino i discorsi dominanti o egemoni e quali memorie invece rappresentino le narrazioni alternative, marginali o del tutto escluse.

A questo proposito, in contesti ad elevata ideologizzazione del confronto politico e delle relazioni sociali, nel loro complesso, come è il caso dell'Italia, può rivelarsi utile l'adozione pubblica di criteri di “Eredità prevalente”. Si tratta di un metodo adottato in situazioni specifiche dall'Università di Ginevra (Groupe de réflexion, 2022) che si basa sull'individuazione preventiva dei criteri etici e morali ai quali si devono attenere le intitolazioni. I cui contenuti specifici vengono selezionati in un secondo momento fra le figure che rispondono ai canoni di senso precedentemente condivisi.

Questo approccio molto concreto può contrastare diffuse logiche politico-amministrative distorte che mortificano i processi decisionali di intitolazione toponomastica. Fra queste, ad esempio: il “pinkwashing” ovvero l'“intitolazione maliziosa” di strade o luoghi funzionali più (quando non esclusivamente) ad ottenere un ritorno di immagine politica o socioeconomica, che non a sostenere effettivamente la parità di genere e l'emancipazione femminile; e la “lottizzazione” delle intitolazioni (si vedano Pivato 2007; Ravveduto, 2018), le cui spartizioni di natura strategica lasciano spazio in maniera sempre più smaccata alle inclinazioni ideologiche dei gruppi politici più radicali nei consigli comunali.

La spartizione politica produce spesso “intitolazioni faziose” che hanno un doppio effetto negativo: da un lato tendono alla “depoliticizzazione della memoria”, ovvero, come spiega Savio, (2017) cercano di mascherare le asimmetrie nelle relazioni di potere, scollegano il presente dal passato senza riconoscere obblighi etici di sorta e minano la funzione pedagogica dell'intitolazione toponomastica, negandone il significato civico e le funzioni educative.

Dall'altro possono innescare forme di “iper-politicizzazione della memoria” quando cristallizzano in maniera ideologica e strumentale frammenti di storia e finiscono per politicizzare al di là di ogni ragionevolezza persone o eventi che in realtà si collocano, o dovrebbero collocarsi, al di sopra delle ideologie (Id.). È quanto abbiamo riscontrato nel corso della ricerca, nel caso, ad esempio ma non solo, di “Norma Cossetto” (la studentessa italiana uccisa dai partigiani jugoslavi e insignita della Medaglia d'oro al merito civile alla memoria nel 2005) oggetto sia di intitolazioni ufficiali da parte dei Comuni, sia di intitolazioni informali e dal basso (attraverso pratiche di “guerriglia toponomastica”, che prevedono la modifica temporanea e situazionista dei contenuti delle placche toponomastiche) da parte dei gruppi di estrema destra.

Il terzo punto è l'inventario dei luoghi che possono, o dovrebbero, essere denominati o ri-denominati. Ne fanno parte diverse categorie di spazi urbani a partire innanzitutto dai casi di omonimia, cioè le strade con lo stesso nome, a seguito ad esempio dell'accorpamento fra comuni differenti (un caso relativamente diffuso nelle province studiate dalla ricerca) e i casi relativi a strade plurime e non lineari, che aggregano diverse vie anche distanti fra loro sotto la stessa intitolazione, e potrebbero essere disaggregate offrendo

due o più occasioni per nuove denominazioni. Anche gli spazi interstiziali che spesso caratterizzano le transizioni urbane fra architetture, epoche e quartieri diversi, possono essere una occasione di denominazione commemorativa, come nel caso di Piazzetta Valeria Solesin. Egualmente le nuove urbanizzazioni e i progetti di rigenerazione urbana possono offrire occasioni per nuove intitolazioni. E le commemorazioni possono anche riguardare altri spazi pubblici oltre alle strade, come ad esempio scuole, stadi e centri sportivi, arene e spazi di aggregazione.

Un caso a parte, invece, è costituito da tutti quei luoghi contrassegnati da “denominazioni insostenibili” almeno dal punto di vista di una società e quindi di una memoria collettiva democratica e inclusiva. Per denominazioni insostenibili intendiamo quelle commemorazioni che rimandano alle violenze perpetrate ai danni di paesi e popolazioni inermi, durante le guerre di conquista coloniale, e alle situazioni di dominio, di prevaricazione collegate, così come alle denominazioni che rimandano alla dittatura fascista e ai suoi epigoni. Diverse ricerche ne censiscono a migliaia in Italia (si vedano in proposito “I luoghi della memoria fascista” Il’Istituto Parri e il progetto “Viva Zerai!” di WuMing2), molte sono situate anche nelle province dell’Insubria e potenzialmente la maggioranza di queste potrebbe essere oggetto di una re-intitolazione toponomastica verso una memoria più inclusiva e democratica. Si affacciano però due obiezioni che si rafforzano a vicenda. Da un lato la retorica della “storia nazionale” che andrebbe comunque celebrata anche quando riguardo orribili torti commessi e mai riconosciuti né riparati. Dall’altro lato la retorica della “ridenominazione impossibile” a causa dei costi amministrativi, dei disagi per la cittadinanza e di altre complicazioni che sussistono quando non c’è la volontà di ri-denominare una strada e spariscono invece quando l’esigenza è percepita come più urgente.

Infine, per quanto riguarda le denominazioni femminili di nuove strade, c’è una critica forte mossa soprattutto dagli osservatori più scettici rispetto alla toponomastica inclusiva, che definiscono inutili e anzi controproducenti le intitolazioni di strade periferiche rispetto agli assi principali del centro abitato, attribuendo una correlazione negativa all’associazione fra la strada (periferica) e la figura femminile commemorata che finirebbe per essere sminuita. Al netto della questione qualitativa relativa all’importanza della via di comunicazione, che vedremo nel punto successivo si impongono due riflessioni: la prima è che l’intitolazione in quanto tale trasforma la storia in geografia, spazializza la memoria della persona commemorata ed imprime comunque il proprio senso nello spazio e nel testo urbano. La seconda è che, come insegna proprio l’esperienza di Varese, le strade che ieri si trovavano ai margini dell’urbano oggi possono trovarsi nei nuovi centri che la città ha sviluppato, e le relative intitolazioni acquistano nuovi significati dettati dalle nuove dinamiche relazionali dello spazio vissuto e dalle nuove forme e occasioni di riattivazione della memoria.

Il quarto ed ultimo punto è l’approccio qualitativo alle intitolazioni. In questa prospettiva, il caso più significativo è quello del Comune di Torino che ha incardinato l’inclusività nelle scelte di intitolazione toponomastica attraverso una strategia giuridica particolarmente efficace. La Delibera 304 del Consiglio Comunale di Torino del 19 aprile 2021, sancisce che “nell’ottica di ottenere un riequilibrio di genere, in conformità con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3 della Costituzione, a ogni gruppo di intitolazioni maschili dovrà corrispondere un gruppo di intitolazioni femminili superiore di almeno un’unità, riducendo gradualmente il divario” (Si veda in proposito Davico et al, 2025).

Ad un livello inferiore, una pluralità di buone pratiche, sia sociali che tecniche, e di accorgimenti politici e amministrativi può influire positivamente sulla denominazione commemorativa dello spazio e sui suoi effetti sociali, politici e pedagogici. Fra questi, innanzitutto, l’inclusione della cittadinanza nelle scelte su chi commemorare, dove e come, nella misura in cui la condivisione di mezzi e obiettivi può rendere la commemorazione più efficace e l’eventuale ri-denominazione meno traumatica. In secondo luogo la

scelta, per quanto possibile, di luoghi dotati di centralità e importanza sociale, in grado magari di innescare le forme di “vagabondaggio semantico” della commemorazione di cui parla de Certeau (2002). La scelta di privilegiare vie dotate di numeri civici, la cui funzione di indirizzo permette il riverbero della denominazione nelle comunicazioni della quotidianità.

Alcune specifiche tecniche toponomastiche possono agevolare la forza e l'efficacia della commemorazione. Le configurazioni di senso, innanzitutto, che si creano quando la stessa intitolazione caratterizza una strada e una scuola, o quando due o più intitolazioni fra loro coerenti e intrise di rimandi storici e sociali caratterizzano una rete di strade o un sistema di strade e di luoghi pubblici di grande importanza come le stazioni. Esempi interessanti di configurazioni di senso sono presenti in un gran numero di casi studiati. Le commemorazioni narranti, in secondo luogo, ovvero le targhe che spiegano la commemorazione in maniera diretta o attraverso altre forme di valorizzazione pubblica, come i QR code, i percorsi urbani, eccetera. La loro importanza potrebbe essere molto elevata in termini di divulgazione dei contenuti della toponomastica inclusiva, ma sono abbastanza rare, disponibile solo laddove sono state attivate politiche concrete di intitolazione inclusiva.

Una notevole importanza, inoltre, possono avere gli eventi commemorativi che permettono di riattivare la memoria sociale soggiacente all'intitolazione. La memoria collettiva, in effetti, non è mai una rappresentazione esatta del passato, bensì una ricostruzione del passato stesso fatta dalle società del presente sulla base delle loro esigenze sociali e politiche. Ogni anniversario rappresenta una occasione di riattivazione della memoria che può valorizzarne il senso della commemorazione, attualizzandolo con il passare del tempo.

Due ultime considerazioni e una postilla. Primo, la necessità di riconoscere e contraddire la narrazione molto diffusa per cui, di fronte alla possibile divisione sociale innescata dalle denominazioni inclusive, è sostanzialmente più ragionevole ed eticamente corretto studiare e fare ricorso ad intitolazioni di carattere neutro. Lo spazio sociale, come sostenuto nell'introduzione a partire dal sapere geografico di natura critica, non è mai neutro e le sue configurazioni portano sempre vantaggi per certi gruppi e svantaggi per altri. La scelta, e circolarmente la non scelta, di dare o non dare un certo nome a un certo luogo è sempre e comunque una decisione politica dalla quale ci si attendono determinati effetti.

Secondo, la cautela generata dalla pluralità di intitolazioni femminili, e apparentemente inclusive, che, negli ultimi decenni, hanno caratterizzato giardini, giardinetti e perfino singole aiuole in tantissime città italiane e centri abitati di ogni dimensione. Da un lato, come detto, ogni intitolazione è importante e può divelarlo ancora di più nel tempo. Dall'altro lato, nella prospettiva della qualità, la denominazione degli spazi verdi costa poco al comune (perché necessita di meno autorizzazioni e quasi priva di implicazioni amministrative) ma, come si è riscontrato in alcuni casi pratici, rischia di essere poco o nulla utilizzata nella quotidianità e di essere progressivamente tralasciata fino a scomparire. Di contro però può essere un ottimo strumento di autopromozione identitaria anche fittizia, se non di pinkwashing, il che ne spiega la grande diffusione, avulsa però dalle logiche inclusive e qualitative.

Postilla conclusiva. Ciò che sembra contare veramente, in termini di processi decisionali, nella prospettiva delle intitolazioni toponomastiche inclusive e in particolare femminili, sono la consapevolezza degli squilibri e la volontà di provare a fare qualcosa.

27– Teoria e pratica della toponomastica femminile – Scheda di sintesi interpretativa e operativa

1. Censimenti, educazione, valorizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Censimento locale (istituzioni, associazioni, scuole)• Mappatura partecipativa (cittadinanza)• Valorizzazione social (cittadinanza e pubblico)• Valorizzazione locale (Percorsi, QR, Iniziative di riattivazione)• Valorizzazione didattica
2. Inventario personalità idonee	<ul style="list-style-type: none">• Incentivazione storia locale (istituzioni, associazioni scuole)• Istituzione commissione toponomastica• Coinvolgimento cittadinanza e associazioni• Contraddire retorica infondata del merito e fatalismo storico• Criteri di “Eredità prevalente”• Avversare logiche di lottizzazione e strumentalizzazione• Evitare logiche di “Pinkwashing”
3. Inventario dei luoghi	<ul style="list-style-type: none">• Omonimie (accorpamenti) e strade composite non lineari• Interstizi urbani• Nuove urbanizzazioni e rigenerazione urbana• Ri-denominazioni intitolazioni “insostenibili” (urgenza sociale)• Non solo strade• Non solo centrali (il falso problema dell’odierna periferia)• Superare retorica della ridenominazione
4. Approccio “qualitativo”	<ul style="list-style-type: none">• Inclusività come scelta giuridica comunale• Figure e scelte condivise• Vie di comunicazione con numeri civici• Spazi pubblici di rilievo sociale e funzionale• Configurazioni di senso (altre strade, altri spazi pubblici)• Commemorazioni narranti (spiegazione e valorizzazione)• Eventi pubblici di riattivazione e valorizzazione• Cautela nelle intitolazioni di giardini, giardinetti e aiuole• Contraddire retorica infondata della neutralità delle intitolazioni• Includere le commemorazioni non binarie

BIBLIOGRAFIA

- Alderman D. (2002), Street names as memorial arenas: the reputational politics of commemorating Martin Luther King Jr. in a Georgia county, *Historical Geography*, 30.
- Aversano V., Cassi L., eds. (2008), Geografia e nomi di luogo, *Geotema*, 34.
- Azaryahu M. (1996), The Power of Commemorative Street Names, *Environment and Planning D: Society and Space*, 14.
- Azaryahu M., (1986), Street Names and Political Identity: The Case of East Berlin, *Journal of Contemporary History*, Vol. 21, No. 4.
- Berg L., Vuolteenaho J., eds. (2009), *Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming*, Ashgate, Farnham, Burlington.
- Bertolo M., (2002) *Dizionario stradale di Verbania*, Stamperia Comunale, Verbania.
- Cani F., (1999) *I nomi della città*, Nodo, Como.
- Cantile A., Kerfoot H., eds. (2022), *Permanence, transformation, substitution and oblivion of geographical names*, UNGEN, Romano-Hellenic Division, IGMI, Firenze.
- Corsalini S., (2023) *Quel che non sai di Varese*, Macchione, Varese.
- De Certeau M. (2002) *The Practice of Everyday Life*. Berkeley, University of California Press.
- Fremont A. (1976), *La région, espace vécu*, Persée, Paris.
- Gallerano M. (1995), *L'uso pubblico della storia*, F. Angeli, Milano.
- Gallia A., Muti G., Pecorelli V., eds. (2023), Critical toponymy: practices of (re)naming and the power to transform time into space, *Semestrale di Studi e Ricerche in Geografia*, 1.
- Giacoletti P., (2017) *Le vie di Verbania. Anche le strade hanno un nome*, Ecorisveglio
- Giraut F., Houssay-Holzschuch M., (2022), Eds. *The Politics of Place Naming: Naming the World*, Wiley, Hoboken.
- Halbwachs M. (2001), *La memoria collettiva*, Unicopli, Milano, (Ed. Or. 1921).
- Hoelscher S., Alderman D. (2004), Memory and place: geographies of a critical relationship, *Social & Cultural Geography*, 5, 3.
- Jedlowski P. (2000), *Memoria*, Clueb, Bologna.
- Lefebvre H. (1974), *La Production de l'espace*, Anthropos, Paris.
- Lefebvre H. (2014), *Il diritto alla città*, Ombre Corte, Milano (Ed. Or. 1968).
- Massey D. (2005), *For Space*, Sage, London.
- Massey D., Jess P., eds. (1995) *A place in the world?* Oxford University Press.
- Milo D. (1986), Le nom des rues, in Nora P., eds. *Les Lieux de mémoire. La Nation*, Gallimard, Paris.
- Muti G., Salvucci G., 2024, Streets of memory: Urban practices of civil antimafia resistance, *Political Geography*, 113. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103156>.
- Nixon R., (2011), *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Harvard University Press
- Nora P. (1989), Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, *Representations*, 26.
- Nunes J., Rizzi F., Sassi E., (2025), *Atlante città dei laghi 5. Territorio insubrico*, Mendrisio Academy Press, Mendrisio
- O'Reilly G., eds. (2023) *Place naming, identities and geography: critical perspectives in a globalizing and standardizing world*, Springer, Cham.
- Orecchia A., (2024), *La stampa e la memoria, Le foibe, l'esodo e il confine orientale nelle pagine dei giornali lombardi agli albori della Repubblica*, Mimesis.
- Pivato S. (2007) *Vuoti di memoria*. Roma, Laterza.
- Pourtier R. (1983), Nommer l'espace. L'émergence de l'Etat territorial en Afrique Noire, *L'espace géographique*, 4.
- Raffestin C. (1980), *Pour une géographie du pouvoir*, Litec, Paris,.
- Raffestin C. (1984) Territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione, in Turco A., eds. Cit.
- Ravveduto M. (2018). La toponomastica della seconda Repubblica. Falcone e Borsellino, vittime della mafia. *Memoria e ricerca*, 1.

- Rose-Redwood R., Alderman D., Azaryahu M., eds. (2018), *The Political Life of Urban Streetscapes Naming, Politics, and Place*, Routledge, London.
- Ryan M., Foote K., Azaryahu M. eds. (2016), *Narrating Space / Spatializing Narrative: Where Narrative Theory and Geography Meet*, Ohio State University Press.
- Salvio P. M. (2017). *The Story-Takers: Public Pedagogy, Transitional Justice, and Italy's Non-Violent Protest against the Mafia*. University of Toronto Press.
- Schwartz B. (1996) Memory as a cultural system: Abraham Lincoln in World War II, *American Sociological Review*, 61.
- Till K. (2009), Places of memory, in Agnew J., Mitchell K., Toal G., eds. *Companion to Political Geography* Blackwell Publishing, Malden.
- Tuan Y.F., (1977) *Space and place, The perspective of experience*, University of Minnesota Press.
- Turco A. (2008), Cronache toponimiche: declinare il luogo, *Bollettino Società Geografica Italiana*, XIII.
- Turco A. eds. (1984) *Regione e regionalizzazione*, F. Angeli, Milano.
- Vallega A. (1984) Dalla regione alla regionalizzazione, in Turco A., eds. Cit.
- Zadora-Rio E. (2001), Archéologie et toponymie : le divorce, *Les petits cahiers d'Anatole*, Université de Tours.

BIBLIOGRAFIA TOPONOMASTICA INCLUSIVA

- Álvarez R., Menegazzi A., Avilés N., 2025, *Genealogías feministas: en el hilo de la memoria*, Universidad de Granada.
- Askins K., 2018, Feminist Geographies and Participatory Action Research: Co-producing Narratives with People and Place *Gender, Place & Culture*, 25, 9, 1277-1294.
- Auvray E., 2023, La place des femmes dans la toponymie des piscines publiques françaises (1969-2021) *Staps*, 145(2), 127-149. <https://doi.org/10.3917/sta.pr1.0077>.
- Baggetta C., Cerruti G., Santagata M., 2025, Decoding Names, Decoding Bias: Unravelling Gender Perception Through Toponymy in Italy, *Italian Economic Journal*, 11, 1041–1089. <https://doi.org/10.1007/s40797-024-00303-4>
- Beaudoin S., Martin G., 2019, *Femmes et Toponymie. De l'occultation à la parité*, Boischatel, Éditions du Fleurdelysé, 2019
- Beck, L., 2021, Euro-Settler Place Naming Practices for North America through a Gendered and Racialized Lens, *Terrae Incognitae*, 1-21.
- Beck, L., 2022, *Canada's Place Names and How to Change Them*. Concordia University Press.
- Bigon L, Zuvalinyenga D., 2021 Gender-biased street naming in urban Sub-Saharan Africa: Influential factors, features and future recommendations, *Journal of Asian and African Studies*, 56(3), pp. 589-609.
- Calamita F., Trapè R., 2021, Virtual Exchanges and Gender-Inclusive Toponymy. An Intercultural Citizenship Project to Foster Equality, *Studi e ricerche*, 26, 2021, pp. 116-130
- Chaurand J., 2001, La toponymie urbaine. Significations et enjeux. Actes du Colloque tenu à Aix-en-Provence, 11-12 décembre 1998, *Nouvelle revue d'onomastique*, 37-38, 2001. pp. 303-306;
- Davico L., Garzaro S., Manduca G., Racca S., Fiermonte F., 2025, *Strada per strada: memoria e toponomastica politica a Torino*, Torino, Civicocentrostampa, Politecnico di Torino.
- de Miguel González, R., & Sebastián-López, M. 2022, Education on Sustainable Development Goals: Geographical Perspectives for Gender Equality in Sustainable Cities and Communities. *Sustainability* 14(7).
- Dumont, M., & Franken, E. 1977, Et si la Ville était à nous... aussi... *Les Cahiers du GRIF*, 19, 44-62.
- Fantò M., Muti G., Pecorelli V., 2023, Toponomastica transfemminista come pratica performativa: una lettura geografica, in Rossetto T., Peterle G, Gallanti C, (a cura di) *Idee, testi, rappresentazioni. Pensare, raccontare, immaginare il movimento*, V. 3. Padova, CLUEP, pp. 280-285.
- Felecan O., Felecan N., 2021, Feminine names in current Romanian hodonymy, *Onomastica*, 65, 1.

- Forrest C., 2018, What's in a name? A feminist reflection on street name changes in Durban, *Agenda*, 32, 2, pp. 53-61.
- Gallego, Mercedes (2024). La mujer en la escultura pública, www.mercedesgallego.es. <https://www.mercedesgallego.es/index.php/articulos/43-la-mujer-en-la-escultura-publica>
- Galoso Camacho A., Hidalgo A.V., 2025, Paisaje semiótico conmemorativo: el sesgo de género en la representación escultórica de Huelva y Palencia, *Tabanque. Revista Pedagógica*, 37.
- Giraut F., Houssay-Holzschuch M., 2022, Eds. *The Politics of Place Naming: Naming the World*, Hoboken, Wiley.
- Giraut, Frédéric. (2024). *Public place naming: towards a gender inclusive cityscape*. Cátedra de la UNESCO en Toponimia Inclusiva y Universidad de Ginebra.
- Giuliani C., Foschini C., Donne rinomate. Una lettura di genere nella onomastica ravennate, *Romagna Arte e Storia*, 128, 2024, pp. 129-143
- Gnatiuk O., Glybovets V., 2020, Herstory» in history: A place of women in Ukrainian urban toponymy, *Folia Geographica*, 62, 2, pp. 48-70
- Górny, K., & Górna, A. (2024). Gender and the Urban Linguistic Landscape: Polish Street Naming Practices. *Names* 72(2).
- Grahn W., Ross J., eds., 2018, *Gender and Heritage. Performance, Place and Politics*. New York: Routledge.
- Groupe de réflexion pluridisciplinaire sur les figurations historiques de l'Université de Genève dans l'espace public, 2022, *Rapport Final*, Université de Genève
- Gutiérrez Mora, D., & Oto-Peralías, D. (2022). El callejero español no tiene nombre de mujer. *The Conversation*.
- Gutiérrez-Mora D., Oto-Peralías D., (2022) Gendered cities: Studying urban gender bias through street names, *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 49, 6.
- Hidalgo A.V., 2024, Onomástica y afectividad. La representación del género en el Condado de Huelva, *Psylex VI: Perspectivas científicas sobre la relación entre lenguaje y emoción*, DOI: 10.13140/RG.2.2.36533.69605
- Hidalgo A.V., 2025, Here we are the women: inclusive toponymy in the linguistic landscape of university campuses in southern Spain and its connection to the environment, Conference: 19th International Pragmatics Conference At: University of Queensland in Brisbane, DOI: 10.13140/RG.2.2.31109.87520
- Hidalgo A.V., 2025, Mujeres y lugares de la memoria. La cuestión del género en la toponimia urbana onubense, in Alvarez R., Menegazzi A., Aviles N., cit
- Hidalgo A.V., 2026, *Paisaje Lingüístico en contexto regional, nacional y global*, Universidad de Granada
- Hintermann, C., & Pichler, H. (2015). Gendered Spaces in the City: Critical Topography in Geography Education. *Journal for Geographic Information Science*, 287-298.
- Hirsch M., Smith V., Feminism and Cultural Memory: An Introduction, *Signs*, 28, 1.
- Kithinji, & J. P. Rotich (Eds.), Kenya After 50: Reconfiguring Education, *Gender, and Policy*, Palgrave Macmillan, 171-195.
- Linares Rodríguez L., 2022 Análisis de género en el distrito centro de la ciudad de Málaga. Avanzando a una onomimia feminista, *Tercio Creciente*, 22, pp. 213-235.
- Louzada Peres D., Rodrigues da Silva R., 2023, Desigualdade Simbólica: Um Estudo de Gênero através das Toponímias dos Logradouros de Goiânia em Brasil, *Revista Latino Americana de Geografia e Gênero*, 14, 1, pp. 39-55.
- Mabugu, P. R., Dhumukwa, A., & Sibanda, C., 2023, Zimbabwean Women Where Art Thou? Harare Central Business District Anthroponymy, Culture, and Exclusion. In Chitando E., Chirongoma S., Manyonganise M., *Gendered Spaces, Religion, and Migration in Zimbabwe*, Routledge, 36-50.
- Mai, Agustina 2023. El discurso feminista en el paisaje semiótico de Santa Fe. Estudio de casos: El "Memorial a las víctimas de violencia de género y las baldosas "Memorias urbanas feministas"", en *Revista Digital de Políticas Lingüísticas*, 19-15, pp. 185-207.
- Makweya D., 2024, Investigating the Onomastic Need to Rename Gender-derogatory Toponyms: A South African Perspective, *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences (EHASS)*, 5, 11.
- Mallah, A., 2025, Présentes mais invisibles : les femmes dans la toponymie parisienne. *Annales de géographie*, 764(4), 76-101. <https://doi.org/10.3917/ag.764.0076>.

- Mamvura, Z., Muwati, I., & Mutasa, D., 2018, 'Toponymic commemoration is not for one sex': the gender politics of place renaming in Harare. *African Identities* 16(4), 429-443.
- Martínez-Ariño, J., Moutselos, M., Schönwälder, K., Jacobs, C., Schiller, M., & Tandé, A. 2019, Why do some cities adopt more diversity policies than others? A study in France and Germany. *Comparative European Politics* 17(5), 651-672.
- Moretti M., 2022, Mapping Diversity. The Memory Street Names Celebrate, *Pages on Arts and Design*, 15, pp. 86-105
- Muhonja, B. B., 2016, Gender, Archiving, and Recognition: Naming and Erasing in Nairobi's Cityscape, in Koster M., Kithinji M., Rotich J., *Nairobi's Cityscape. Kenya After 50: Reconfiguring Education, Gender, and Policy* Palgrave Macmillan, New York, pp. 171-195.
- Nada S., 2014, Gender aspects of public urban space: Analysis of the names of Belgrade streets, *Sociologija*, 56, 2, pp. 125-144
- Nash C., 1993, Remapping and Renaming: New Cartographies of Identity, Gender and Landscape in Ireland, *Feminist Review*, 44, pp. 39-57.
- Novas Ferradás M., 2018, Commemorative Urban Practices and Gender Equality: The Case of Santiago de Compostela's Urban Anthroponymy, *Hábitat y Sociedad*, 11, pp. 109-129
- Ouali, N., Lannoy, P., Desamoury, V., Guillaume, S., Mayné, F., Merville, S., Odier, C., & Thébaux, A., 2021, Les femmes dans le nom des rues bruxelloises. Topographie d'une minorisation, *Brussels Studies*, 154.
- Pecorelli V., 2023, Regendering Urban Space? Transfeminist Streetscapes in Milan, Italy, *Semestrare di Studi e Ricerche di Geografia* 1, pp. 95-102.
- Peres D. L., Silva R., 2023, Desigualdade Simbólica: Um Estudo de Gênero através das Toponímias dos Logradouros de Goiânia em Brasil, *Revista Latino Americana de Geografia e Gênero*, 14, 1, pp. 39-55.
- Pérez del Hoyo, Raquel (2018). Integración de la perspectiva de género en el estudio de la ciudad y su patrimonio: aprendiendo de la experiencia de Benalúa hacia un future más sostenible. *Feminismo/s*, (32), pp. 231-257. <https://doi.org/10.14198/fem.2018.32.09>
- Period Think Tank, Sex and the City, a cura di, 2025, *Atlante di genere di Bologna*, Comune di Bologna
- Poon L., 2015, *Mapping the Sexism of City Street Names*, Bloomberg, CityLab, November, 4.
- Riazi, T., 2019, The politics of naming public spaces in Tehran, *Culture, Health & Sexuality*, 1-13.
- Richard E., 2001, Femmes dans la rue ou les 'trous de mémoire' de la ville, l'exemple marseillais, in Bouvier J., Guillon J., Eds. *La toponymie urbaine. Significations et enjeux*, Paris, L'Harmattan, pp. 103-110
- Rodríguez L., 2022, Análisis de género en el distrito centro de la ciudad de Málaga. Avanzando a una onomimia feminista, *Tercio Creciente*, 22, (pp. 213-235),
- Rofe M.W. Ripmeester M., 2023, Memorial landscapes and contestation: destabilising artefacts of stability, *Landscape Research*, 48, 5.
- Rusu M.S., 2022, Gendering Urban Namescapes: The Gender Politics of Street Names in an Eastern European City, *Names*, 70, 2, pp. 11-25
- Sekulic N., 2014, Rodni aspekti javnog gradskog prostora (na primeru analize naziva beogradskih ulica), *Sociologija*, LVI, 2.
- Severini M., 2023, *Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 ai nostri giorni*, Marsilio, Milano.
- Turco A., 2017, Verso la costruzione di territorialità inclusive, in De Filipo M., De Vecchis G., Leonardi S., *Geografie disuguali*, Carocci.
- Unesco, 2024, *Public place naming. Towards a gender inclusive cityscape*. Policy Brief, Unesco, Université de Geneve.
- Zucchi C., 2023, La questione toponomastica in Italia: storia e prospettive "al femminile", *Novecento*, 19.
- Zucchi C., 2025, Il divario di genere nell'onomastica italiana tra eredità culturali e coscienze identitarie, *Memoria e Ricerca*, 33, 1, 123-139.

BIBLIOGRAFIA GENDER GAP

- European Institute for Gender Equality Index, 2024, EU gender-based violence survey, <https://eige.europa.eu/>
- FAO, 2024, The State of Food Security and Nutrition in the World <https://www.fao.org/home/en>
- INPS, CIV, 2025, Rendiconto di genere 2024, <https://www.inps.it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.02.rendiconto-di-genere-2024-i-dati.html>
- ISTAT, 2025a, Piano per l'uguaglianza di genere 2025-2027, <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/07/PIANO-DI-UGUAGLIANZA-DI-GENERE-2025-2027.pdf>
- ISTAT, 2025b, La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, Istat, Roma.
- ISTAT, 2025c, Terzo Report sull'analisi della violenza contro le donne veicolata dai social media, Istat, Roma.
- ISTAT, 2026, Violenza sulle donne. Il numero delle vittime e le forme della violenza <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/>
- The gender nutrition gap, 2024, Closing the Gender Nutrition Gap: An Action. Agenda for Women and Girls, <https://gendernutritiongap.org/>
- UN General Assembly, 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1
- UN Women Italy, 2025, Italia e parità di genere: Ridefinire le priorità e accelerare il cambiamento <https://unwomenitaly.org/>
- UNICEF, 2025, Maternal, Newborn and Child Health, Regional Snapshot, <https://data.unicef.org/resources/maternal-newborn-and-child-health-regional-snapshot-2025/>
- WEF, 2023, Gender Gap Report 2024, <https://www.weforum.org/publications/series/global-gender-gap-report/>
- WEF, 2024, Gender Gap Report 2024, <https://www.weforum.org/publications/series/global-gender-gap-report/>
- WEF, 2025, Gender Gap Report 2025, <https://www.weforum.org/publications/series/global-gender-gap-report/>
- WHO, 2025, Trends in maternal mortality estimates 2000 to 2023, <https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20773082>